

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

BORIS SOUVARINE. — L'axe Moscou-Pékin.	1
CLAUDE HARMEL. — Les manœuvres du P.C.F. dans l'Université ne l'ont pas sorti de son isolement.	4
Le matériel de propagande du P.C.F. dans la campagne du référendum..	8
A. BIRD. — La communauté polonaise de France devant les événements politiques polonais et français.	10
Révélation du ministre de l'Intérieur italien sur la para-insurrection des communistes en Italie.	12

Bibliographie : Avec Jacques Duclos au banc des accusés, par Eugenio Reale	13
Vellités « neutralistes » en Autriche ?	14
J. PERGENT. — Au Liban.	15
Le communisme en Egypte.	18
J.E.M. ARDEN. — Les « crimes » des travailleurs des Etats satellites.	20
MARC VICHNIAC. — Deux impérialismes	21
LUCIEN LAURAT. — Précisions sur la récolte soviétique.	22
SUZANNE LABIN. — Le communisme souterrain à Hong-Kong.	24
Chronologie du monde communiste : juillet 1958.	26

L'axe Moscou-Pékin

Le langage politico-journalistique d'avant-guerre avait mis en circulation des expressions comme « l'axe Rome-Berlin » et « l'axe Berlin-Tokio » pour traduire une certaine solidarité, une certaine action concertée de deux pays en politique extérieure. A plus forte raison pourrait-on parler, depuis dix ans, d'un « axe Moscou-Pékin ». Car entre l'Allemagne et l'Italie, entre le Japon et l'Allemagne, il y avait de communs intérêts immédiats, mais des différences profondes de tous ordres, alors qu'entre l'Union soviétique et la Chine communiste, l'identité des régimes, l'intimité de l'association et la communauté des buts créent des liens extrêmement étroits et durables.

En dépit de l'illusionnisme systématique entretenu en Occident par les auxiliaires du communisme russo-asiatique obstinés, contre toute évidence, à inventer des divergences sérieuses entre gouvernants soviétiques et chinois, « l'axe Moscou-Pékin » exerce depuis dix ans une forte influence conjointe dans la politique internationale et interviendra de plus en plus activement, à mesure que les deux puissances communistes accroîtront leur potentiel militaire et industriel. On l'a vu en Corée et en Indochine, puis dans tout le sud-est asiatique. On le voit dans une longue série d'entreprises marquées par la conférence de Bandoeng et ses prolongements en Afrique, par les manœuvres soviétiques aux Nations Unies pour y faire admettre la Chine communiste, par l'immixtion synchronisée des gouvernements de Moscou et de Pékin dans les affaires du Proche-

Orient, voire dans les affaires intérieures yougoslaves. On vient de le constater encore dans la récente résolution soviéto-chinoise d'ouvrir à coups de canon une nouvelle crise devant Formose, aussitôt après la crise provoquée au Proche-Orient par le coup d'Etat de Bagdad.

A la suite d'entretiens qui ont eu lieu à Pékin du 31 juillet au 3 août entre Khrouchtchev et Mao Tsé-toung, un communiqué aussi prolix que peu explicite a fait savoir au monde que ces messieurs avaient examiné toutes sortes de choses « ainsi que des questions de la lutte commune pour la solution des problèmes internationaux et de la défense de la paix dans le monde entier ». Il était dès lors évident que les deux compères, assistés de leurs collaborateurs militaires et diplomatiques, s'étaient concertés pour un prochain mauvais coup. Leur long communiqué, fastidieux morceau de littérature mensongère conforme à la propagande habituelle de même source, ne révélait rien de précis et était calculé pour rendre perplexes les « experts », pour susciter des commentaires intarissables bien propres à embrouiller les questions les plus claires. Mais dès que les communistes parlent de « défendre la paix », c'est qu'ils veulent commettre un acte de guerre, et s'ils prétendent « résoudre les problèmes internationaux », c'est qu'ils travaillent à les rendre insolubles. Et puisque les ministres respectifs de la Défense, les maréchaux Malinovski et Peng Teh-huai, participaient aux conciliabules de Pékin, il n'était pas difficile d'en inférer qu'il avait été question de préparatifs militaires. A

ce sujet, les commentateurs attirés se sont livrés à toutes sortes de conjectures, mais les hostilités dans le détroit de Formose, seule tournure des événements que personne n'a prévue, lèvent les doutes et coupent court aux vaines hypothèses.

Le voyage de Khrouchtchev à Pékin a provoqué des commentaires insensés, de la même veine que ceux de la période précédente où la dénonciation du « révisionnisme » yougoslave et l'exécution d'Imre Nagy étaient attribuées aux exigences de Mao, à son « durcissement » ou à son « raidissement », à sa pression sur le Comité central de Moscou conjuguée avec l'intransigeance du terrible Souslov et d'on ne sait quels maréchaux. Au roman-feuilleton laborieusement élaboré par des rédacteurs du *New York Times* et de l'*Observer* en délayant des cancanes de Varsovie et des opinions attribuées aux inévitables « observateurs » anonymes, un nouveau chapitre allait s'ajouter (cf. nos articles : *Chinoiseries intempêtes et Khrouchtchev et la direction collective* dans les deux précédents numéros de ce bulletin). Khrouchtchev était allé à Pékin, donc aux ordres (mais quand il va à Prague ou à Sofia, va-t-il aussi aux ordres? Et quand Mao est allé à Moscou, en novembre dernier, était-ce aussi pour recevoir des ordres?) Tous les « experts » déchainés ont, sans se donner la peine de réfléchir ni le temps de voir venir, conclu selon le schéma à la mode : Khrouchtchev, contraint de subir les quatre volontés de Mao, contraires aux siennes. Le record de l'extravagance a été battu, cette fois, par le *New York Herald Tribune* pour qui Khrouchtchev se trouvait réduit à la condition d'un « ours dans une cage de bambou », métaphore inepte aussitôt reproduite dans toute la grosse presse irresponsable.

Il serait trop simple d'admettre comme normal que des communistes, en plein accord sur des conceptions fondamentales, éprouvent le besoin de délibérer de temps en temps sur leur ligne de conduite dans la guerre permanente qu'ils mènent contre le monde dit capitaliste. Entre Moscou et Pékin, les échanges de vues sous toutes les formes et les échanges de représentants, de délégations, ne discontinuent jamais. L'Union soviétique donne son aide économique et technique à la Chine communiste et les deux Etats coopèrent sur le plan international, tantôt ensemble, tantôt selon une certaine division du travail. Moscou soutient les revendications chinoises sur les îles restées au pouvoir du Kuomintang et préconise périodiquement, mais inlassablement, la reconnaissance du régime de Mao et son admission aux Nations Unies. Pékin appuie la politique soviétique là où les Chinois n'ont que faire et où personne ne leur demande leur avis, comme en Yougoslavie et au Proche-Orient. Tout cela devient banal, sauf pour les « experts » et les « observateurs » qui ne sauraient se passer de péripéties dramatiques et de tournants sensationnels.

Personne jusqu'à présent n'a su dire comment Mao (et parfois ce n'est même plus Mao, censé mis à l'écart, mais Liou Chao-tchi, ou Tchou En-lai, ou quelque autre Souslov chinois), comment Mao peut se mêler des affaires intérieures du Presidium ou du Comité central à Moscou. Il ne participe pas à leurs séances et n'y envoie aucun représentant. Existe-t-il un article secret des statuts prescrivant de ne rien faire d'important sans le *nihil obstat* de Pékin? Personne jusqu'à présent n'a osé le supposer. Les dirigeants soviétiques, soudain devenus modestes pour de mystérieuses raisons, auraient-ils décidé de se subordonner à leurs camarades chinois dont ils reconnaîtraient la supériorité? Personne jusqu'à présent n'a pu avancer le moindre argument dans ce sens. Il

suffit donc de serrer tant soit peu la question, ou de la formuler correctement pour montrer le ridicule de la thèse qui attribue aux Chinois une influence déterminante sur le gouvernement à Moscou, une capacité de s'immiscer dans les crises intérieures et d'orienter la politique étrangère des successeurs de Staline.

*
**

Il est vrai que toute une littérature tend à ressusciter le « péril jaune », bien connu au début du siècle et dont il n'était plus question depuis la première guerre mondiale. Dans un discours célèbre, Guillaume II avait popularisé cette notion chère à certaine école d'anthropologie du siècle précédent. Maintenant, la population chinoise étant brusquement passée de 450 à 600 millions d'âmes, d'après la statistique communiste qui parfois avance le chiffre de 650 millions (elle n'en est pas à 50 millions près), une théorie à la mode veut que l'Union soviétique soit menacée d'une invasion jaune à quelque échéance, ce qui expliquerait l'humilité de Khrouchtchev devant le tout-puissant Mao, nouveau Mahomet d'une future vague d'assaut conquérante. La Sibérie étant beaucoup moins peuplée que la Chine sur un territoire beaucoup plus vaste, l'expansion chinoise devrait fatalement s'accomplir tôt ou tard dans cette direction. Tous les snobs de la soviétologie à bon marché se réfèrent à ladite théorie mise au goût du jour, qui sert aussi à fabuler sur les mystères du Kremlin et sur les péripéties de la politique extérieure soviétique.

Un Allemand épris de « géopolitique » et qui a fréquenté des « Eurasiens » dans un camp de concentration soviétique, M. Wilhelm Starlinger, a écrit là-dessus deux livres que pillent sans vergogne nombre de politiciens et publicistes. On attribue à cet auteur une influence (est-ce vrai?) sur le chancelier Adenauer, ce dont il sera permis de douter tant que l'on raconte que Khrouchtchev lui-même a fait confiance de ses craintes au sujet de la Chine à l'homme d'Etat allemand (toujours « on », c'est-à-dire n'importe qui disant n'importe quoi). Il faut croire que Khrouchtchev n'a que de vagues idées là-dessus puisque M. Paul Reynaud, dans un compte rendu de voyage touristique en U.R.S.S., se flatte d'avoir révélé à son illustre interlocuteur une vérité inquiétante : « Dans vingt-cinq ans il y aura un milliard de Chinois en action » (le *Figaro* du 6 août). Khrouchtchev n'en savait rien, M. Paul Reynaud l'en a instruit et « cette évocation du milliard de Chinois provoqua chez mon vis-à-vis quelques secondes de silence » (*sic*). Pour inciter Khrouchtchev au silence pendant quelques secondes, il fallait évidemment quelque chose d'énorme. Cependant la perspective d'« un milliard de Chinois en action » n'a pas fait dévier d'une ligne l'imperturbable Khrouchtchev qui réserve le secret de sa pensée à M. Adenauer, son intime.

On ne discutera pas ici, pour l'heure, du « péril jaune » actualisé. Notons seulement que s'il y avait une once de vérité dans les spéculations qui prêtent à Khrouchtchev l'appréhension de la croissante force numérique chinoise, cela devrait motiver une politique soviétique diamétralement contraire à celle que pratique la « direction collective ». Alors que Staline a pillé la Mandchourie et démantelé les usines abandonnées par les Japonais, ses successeurs contribuent largement à la restauration et au développement de l'industrie chinoise, à son progrès technique, à ses installations atomiques, sans se soucier de la rivalité à venir qui obsédait M. Starlinger dont les prophéties alimentent la rubrique soviéto-asiatique.

Le voyage de Khrouchtchev à Pékin ne prouve

rien de ce que les spécialistes des « mystères du Kremlin » ont voulu lui faire déceler. Il n'était « subit » que pour les gens qui n'étaient pas avisés, et « mystérieux » que pour ceux qui, indûment, se prétendent initiés. En ce sens, tous les actes importants de cet ordre décidés à Moscou comme à Pékin sont « subits » et également « mystérieux ». Il serait plus exact de dire que les dirigeants communistes traitent sérieusement leurs affaires sérieuses, au dam des indiscrets et des bavards. En règle générale, on ne comprend qu'après coup la portée de ces rencontres de dirigeants, en constatant les effets ou les suites. Et en l'occurrence le « mystère » a été bientôt éclairci par l'entreprise militaro-navale dirigée contre les îles côtières chinoises où flotte le drapeau nationaliste : à peine terminée la crise du Proche-Orient consécutive au prononciamiento de l'Irak et au débarquement américain au Liban, Khrouchtchev et Mao ont ouvert une nouvelle crise en Extrême-Orient. Cela n'a rien de commun avec la version imaginée par la soviétologie journalistique, empressée à romancer un conflit personnel au « sommet » du communisme.

Dès la publication du communiqué soviéto-chinois (5 août), la presse a cru y discerner un « veto » de Mao auquel se serait heurté Khrouchtchev au sujet de la « conférence au sommet » (cf. le *Monde*, 7 août), un « recul » de Khrouchtchev, peut-être « un coup à sa fortune personnelle » (*New York Times*, 7 août). Les Chinois, selon cette version, voyaient d'un mauvais œil la « conférence au sommet » sans leur participation et où siègeraient leurs rivaux nationalistes de Formose (mais cette version n'est pas récente : comment supposer que Khrouchtchev fût le seul à l'ignorer et eût besoin d'aller à Pékin pour se l'entendre signifier ? et à quoi servent les ambassadeurs, le téléphone, les messages chiffrés ? D'autre part, un délégué soviétique coopère depuis longtemps avec un délégué nationaliste chinois au Conseil de Sécurité sans que Mao y trouvât motif à objection ?) La présence de militaires au conciliabule de Pékin qui a duré quatre jours dénotait autre chose qu'un désaccord sur la « conférence au sommet », question rebattue d'ailleurs de longue date : les conjectures des commentateurs eurent trait aux armes atomiques, personne ne prévoyant une attaque dans le détroit de Formose.

**

M. Salisbury, collectionneur de cancons polonais et d'hypothèses fantaisistes, s'est particulièrement distingué dans le *New York Times* : Mao pourrait bien « être le facteur X qui a plusieurs fois dans les derniers mois causé des changements brusques et inexplicables dans la politique étrangère soviétique » (5 août). La Chine est nommée la première, huit fois sur neuf, dans la formule « La Chine et l'Union soviétique ». Donc, son rang a changé pour s'élever brusquement. Etc. Le lendemain, nouvel article où M. Salisbury insiste lourdement : le facteur X, c'est Mao, qui dispose d'une « sorte de veto » à Moscou; Khrouchtchev renonce à sa « conférence au sommet » pour ne pas déplaire à Pékin, « il n'a plus la main libre en politique étrangère », il doit consulter l'allié chinois ou subir les conséquences (de quoi?); Mao l'a soutenu dans le passé, l'a peut-être sauvé de la disgrâce (?!), il peut soutenir éventuellement les opposants (qui?) et exercer le chantage d'un titisme grandiose (textuel); bref, Pékin dépend économiquement de Moscou, mais « Moscou dépend de Pékin idéologiquement et politiquement »; enfin « beaucoup d'observateurs croient que la Chine se lasse d'attendre sur le seuil tandis que les autres puissances arrangent les affaires mondiales » (*New York Times*, 6 août).

Ce chef-d'œuvre a servi de source à toute la presse, comme l'indique ce résumé d'un journal français du 7 août : « L'intervention de la diplomatie chinoise a joué, dans le revirement soviétique, un rôle déterminant. La presse occidentale est unanime sur ce point. « Il ne s'agit pas seulement d'une retraite, écrit notamment le *New York Herald Tribune*, M. Khrouchtchev n'est apparemment plus maître dans sa maison... Il n'est plus désormais qu'un ours dans une cage de bambou. » Pour le commentateur de *Der Mittag*, de Dusseldorf « l'Occident reste vainqueur, car il apparaît que le désaccord entre Moscou et Pékin est plus profond qu'entre Washington et Paris. »

Mais le 9 août, le *New York Times* faisait justice de tout ce qui précède, par une correspondance de Washington montrant que des gens sérieux n'avaient pas perdu la tête dans la capitale fédérale : « Les fonctionnaires pensent que la raison du revirement de M. Khrouchtchev, c'est que les Etats-Unis ont clairement fait comprendre qu'il n'obtiendrait pas le genre de conférence qu'il voulait. » Une note britannique du 22 juillet avait laissé croire à Khrouchtchev qu'il pourrait utiliser à sa guise des conversations au Conseil de Sécurité; dans sa réponse du 23, il a sauté sur l'occasion. Mais le 25, M. Eisenhower précisait qu'il s'agissait de la procédure régulière du Conseil de Sécurité, nonobstant la présence de chefs de gouvernements. Cela ne faisait pas l'affaire de Khrouchtchev, car le Conseil avait déjà voté par 10 voix contre une (soviétique) sur la question des observateurs de l'O.N.U. au Liban. Le 28 juillet, Khrouchtchev essaye une dernière fois d'obtenir la conférence telle qu'elle lui convient, et la réponse américaine du 1^{er} août est un refus catégorique. Il ne restait plus à Khrouchtchev qu'à renoncer. Déjà il avait suspendu les discussions d'ambassadeurs au printemps dernier à Moscou pour la même raison : il ne pouvait imposer ses propres conditions au projet de conférence.

**

Tout était évidemment faux dans les interprétations et commentaires de « la presse occidentale unanime » : les dirigeants soviétiques ne demandent l'avis de personne pour mener leur politique; ils se concertent naturellement avec leurs amis et alliés, chinois ou autres, sur les questions d'intérêt commun; entre Moscou et Pékin, principaux centres de la puissance communiste, le concert est nécessairement permanent, même si les rencontres « au sommet » sont intermittentes; les efforts de Khrouchtchev pour aboutir à la conférence de ses vœux traduisent par définition un désir collectif, une manœuvre conçue pour servir la cause révolutionnaire commune. Que Khrouchtchev, dans sa hâte, se soit empêtré dans son jeu, puis se soit rendu compte qu'il serait en mauvaise posture au Conseil de Sécurité, enfin se soit dégagé au moment où une affaire plus sérieuse l'appelait à Pékin, cela ne tire à aucune conséquence ni n'autorise aucune des déductions fantasmagoriques du *New York Times*, contredites ensuite dans le même journal. Il n'est pas vrai non plus que Khrouchtchev ait renoncé à sa « conférence au sommet », sous une pression chinoise ou autre : dès le 23 août, Gromyko déclarait « plus nécessaire et plus opportune que jamais » cette conférence (*Monde* du 24). Ce que Khrouchtchev, parlant et agissant au nom de la « direction collective », ne veut pas, c'est d'une conférence qui tournerait inévitablement à son désavantage.

Aussi la question « Khrouchtchev souhaite-t-il vraiment la conférence ? » posée constamment et

(Suite au verso, bas de page.)

A propos du Comité National Universitaire

Les manœuvres du P.C.F. dans l'Université ne l'ont pas sorti de son isolement

La formation, dans la semaine qui suivit le 13 mai, d'un *Comité National Universitaire*, dont les communistes sont l'âme, la réunion, le 5 juillet, sous l'égide de ce comité d'un « colloque universitaire » qui se termina par la proposition à « toutes les forces décidées à dire non au pouvoir personnel appuyé sur la dictature militaire » d'un « contrat solennel » qui « garantirait aux non-communistes qu'ils ne seraient pas entraînés plus loin qu'ils ne veulent aller et assurerait les communistes qu'ils ne seraient plus, en aucun cas, rejetés des majorités républicaines », la publicité donnée à ces thèses par la parution dans le « forum » de *L'Express*, le 24 juillet, d'un article de M. Paul Fraisse, et le 21 août, d'un article de M. Jean-Pierre Vigier, l'animateur communiste de ce mouvement, enfin l'appel à voter *Non* lancé le 29 août par le bureau de ce comité, cet ensemble de manifestations peut paraître constituer l'une des plus redoutables entreprises du Parti communiste dans ces dernières années, même si l'Université a perdu beaucoup du prestige dont elle jouissait jadis, depuis que les interventions de ses membres dans la vie publique, impressionnantes quand elles étaient rares et solennelles, se sont multipliées et ont revêtu des formes vulgaires, depuis surtout que trop d'entre elles ont porté la marque de l'esprit de parti, perdant ainsi leur autorité en même temps que leur justification. N'exerceraient-ils plus d'influence dans l'immédiat sur l'opinion, les universitaires n'en joueraient pas moins un rôle de première importance dans la vie du pays, puisque ceux qui formeront les cadres de la société et de l'Etat et dont l'im-

mense majorité se contentera toujours de ce qu'elle aura appris au lycée ou à la faculté, reçoivent d'eux, en dehors même de toute considération politique, l'orientation générale de leur pensée.

Or, le mouvement en question a d'autant mieux semblé représenter l'opinion de l'Université qu'il a paru naître et se développer spontanément, qu'aucune autre voix collective ne s'est fait entendre jusqu'à présent venant des milieux universitaires et qu'habilement mis en lumière grâce aux complaisances de la presse, il n'a rencontré, apparemment du moins, aucune résistance aux thèses qu'il véhicule pour le compte du Parti communiste.

Quelles que soient en matière non seulement d'action, mais de réflexion politiques, l'inexpérience et même l'inaptitude de beaucoup de professeurs, coupés de la vie réelle et souvent enfermés dans d'étroites spécialités, il faudrait désespérer de l'intelligence si la manœuvre communiste n'avait pas été percée à jour, les arguments sur lesquels elle s'appuie réfutés, et il est de fait qu'ils l'ont été, il est de fait que seuls ou presque ont été trompés ceux qui voulaient l'être. Mais l'effet d'ensemble cherché par le Parti communiste a été produit : on pourrait croire que l'Université entière non seulement condamne la réforme constitutionnelle et la politique du général de Gaulle mais encore qu'elle considère que le Parti communiste a normalement sa place parmi les groupements politiques qui peuvent légitimement se présenter en défenseurs des libertés civiques et de l'intérêt national.

SUITE DE LA PAGE 3

ressassée dans la presse est-elle aussi mal formulée que possible : pour les communistes, il ne s'agit pas de conférer, mais de faire du bruit avant, pendant et après la conférence, au service de leur propagande. Donc ils préconiseront inlassablement la conférence en général, ils feront obstacle en particulier à sa réunion si elle doit se tenir dans des conditions sérieuses, ils dénonceront interminablement les Occidentaux dans toute la mesure où ceux-ci se refusent à subir des exigences intolérables. Les Chinois ne sauraient penser autrement que les Russes, ou les Albanaï, à cet égard.

Enfin se sont encore trompés tous les pseudo-spécialistes qui ont prévu avec certitude que la délégation soviétique à l'O.N.U. allait, sous la pression de Mao, exiger de l'Assemblée générale l'admission de la Chine communiste dans l'organisation internationale. « Contrairement à ce qu'on attendait, l'Union soviétique n'aura pas utilisé cette session extraordinaire de l'Assemblée générale pour faire campagne en faveur de l'entrée de la Chine communiste à l'O.N.U. », dit une dépêche de l'A.F.P. (*Monde* du 21 août). Il

va de soi que Moscou ne cessera pas de militer pour cette admission, mais à chaque circonstance propice, non sous la pression imaginaire des Chinois ni selon les vues de soviétologues délinquants. Et le moment n'était pas indiqué, à la veille du bombardement des positions avancées de Formose.

Il ne subsiste rien des interprétations, suppositions, explications et commentaires publiés sur les intentions de Khrouchtchev et de Mao, sur les relations de l'Union soviétique avec la Chine totalitaire. On sait une fois pour toutes ce que veulent les communistes : ils veulent dominer la planète. Ils provoqueront crise sur crise, mèneront grand tapage à propos du Liban, puis de Formose, puis d'autre chose, exigeront la « conférence au sommet » et l'acceptation de la Chine communiste à l'O.N.U., se feront des visites réciproques, exerceront leur chantage, etc., sans jamais renoncer à leurs ambitions et toujours dans le dessein d'arracher une concession à la partie adverse, pour recommencer ensuite en exploitant toute occasion favorable. L'axe Moscou-Pékin n'existe que pour agir dans le même sens.

B. SOUVARINE.

Naissance du mouvement

Avant de donner à l'*Express* l'article qui devait présenter au public sous son maquillage nouveau le visage du Parti communiste, M. Jean-Pierre Vigier, qui est maître de recherches au C.N.R.S., mais qui est avant tout et de longue date un militant communiste, membre de l'appareil, secrétaire de la fédération de Paris, avait exposé à la Conférence nationale du P.C. réunie à Montreuil le 17 et le 18 juillet l'action qu'il avait poursuivie depuis trois mois au sein de l'Université sur l'ordre du Parti. De larges extraits de son rapport ont été publiés dans les *Cahiers du Communisme* (1), et quelques-uns des faits qui s'y trouvent relatés permettent de réduire à ses justes proportions le mouvement déclenché dans l'Université.

Au dire de M. Vigier il existait, au moment où il parlait, « plus de quarante comités d'étudiants coiffés par un cartel d'organisations, le Comité national antifasciste étudiant qui groupe toutes les grandes organisations républicaines d'étudiants : communistes, radicaux, juifs, M.R.P., U.G.S. et, à titre individuel, les anciens dirigeants des étudiants socialistes dissous par Guy Mollet », et « plus d'une centaine de comités universitaires coiffés par un Comité national universitaire constitué dans la semaine qui a suivi le 13 mai, ... soutenu par une centaine des plus grands noms de la science et de la culture française ».

Sans doute pourrait-on discuter les chiffres avancés par M. Vigier, et plus encore son affirmation selon laquelle on serait en présence du « mouvement le plus large et le plus solidement organisé qu'on ait connu dans l'Université ». Le plus solidement organisé, c'est fort possible. Mais le plus large assurément non. Le Comité de Vigilance des Intellectuels antifascistes, fondé en 1934, et dont l'entreprise présente cherche manifestement à recueillir l'héritage, embrassait un plus grand nombre de tendances politiques, de familles intellectuelles, et il comptait, sauf erreur, plus de comités et plus de membres. Tel qu'il est, le mouvement ne manque pas d'ampleur, mais il n'est en aucune façon un mouvement soudain ni un mouvement spontané, deux traits qui caractérisaient dans une large mesure, au moins à son origine, l'ancien C.V.I.A.

M. Vigier, qui voulait glorifier son action et celle de ses camarades, a souligné en effet que tout était prêt d'avance, que l'appareil était en place bien avant cette crise de mai dont l'*Express* voudrait faire croire et croit peut-être qu'elle a été à l'origine du mouvement.

« La richesse du bilan des récentes luttes ne peut se comprendre, a-t-il dit, que parce que dans l'Université, le 13 mai n'a pas pris nos collègues par surprise. Depuis de longs mois, la lutte pour la paix en Algérie était au centre de nos activités, l'unité d'action était large et solide comme l'a montré l'extraordinaire retentissement de l'affaire Audin, de l'affaire Guerroudj et du colloque universitaire pour la paix en Algérie. Les organisations et les militants du Parti étaient l'élément moteur de toute cette action et leurs rapports avec les masses étaient excellents. »

La spontanéité, on le voit, a manqué, dans cette réaction qu'on nous présentait comme quasi instinctive, de même qu'elle avait manqué dans les manifestations suscitées autour des noms d'Audin, de Guerroudj, d'Alleg. On ne contestera point la sincérité de certains des pétitionnaires ou des manifestants d'alors et d'aujourd'hui. Mais il est clair que le Parti communiste a fourni à cette opinion diffuse un centre de cristallisation, le moyen de se manifester au grand jour et d'intervenir dans la vie politique. Et, quand on

songe aux mots dont a usé M. Vigier, on peut craindre que cette cristallisation ne se soit faite bien souvent grâce aux méthodes de l'« action psychologique ». Les « masses » dont a parlé M. Vigier sont composées d'étudiants, de professeurs. Faut-il croire que ceux-ci ont réagi en hommes des masses, sans avoir apporté à l'analyse de la situation, des problèmes et des solutions proposées, le doute méthodique, la probité d'esprit, la volonté de ne rien affirmer qui ne soit vrai, sur lesquels est justement fondée leur autorité intellectuelle? Mais alors leur témoignage n'aurait plus de valeur et la présence de leurs signatures au bas d'un texte ne serait qu'une méprisable escroquerie.

Le colloque du 5 juillet

Au colloque du 5 juillet, les communistes ont fait approuver deux textes : l'un par des affirmations obliques, tendait à jeter la suspicion sur le referendum et à en repousser d'avance les résultats (2). De l'autre, qui énonçait un programme minimum et soumettre à l'ensemble des partis républicains et des organisations syndicales, seul comptait vraiment le dernier paragraphe :

« En soumettant ce programme à l'ensemble des partis républicains et des organisations syndicales, les Universitaires espèrent qu'il pourra servir d'amorce à ce contrat solennel de toutes les forces décidées à dire Non au pouvoir personnel appuyé sur la dictature militaire. Ce contrat garantirait aux non-communistes qu'ils ne seraient pas entraînés plus loin qu'ils ne veulent aller et assurerait du même coup les communistes qu'ils ne seraient plus, en aucun cas, rejetés des majorités républicaines, rejet qui a entraîné la crise qui menace aujourd'hui d'entraîner la République » (3).

Le but de la manœuvre est évidemment défini dans ces lignes : il s'agit de rassurer les hommes de gauche et de leur faire accepter la présence des communistes dans une majorité de gauche et même dans le gouvernement.

Selon M. Vigier, un savant célèbre, non communiste, de l'Institut Pasteur, serait intervenu lors du colloque pour traduire les craintes de ces intellectuels de gauche. Si la coalition républicaine à laquelle vous nous conviez à travailler avec vous arrive au pouvoir, aurait-il dit en substance, vous seriez en mesure d'imposer votre volonté à vos alliés de la veille, et nous craignons

(1) Août 1958, n° 8, pp. 1149-1156.

(2) A en juger par le texte, les participants au colloque ont jugé imprudent de dire « non » à la réforme constitutionnelle avant que le projet de constitution ne soit connu (ce qu'a fait le P.C.) ou de condamner le referendum en lui-même. Ils se sont bornés à demander « à tous les républicains de déclarer d'avance et solennellement nuls et non avenue les résultats du vote si les conditions d'une libre consultation n'étaient pas réalisées ». Ce si sauvait la face, et peut-être permit-il de recueillir quelques suffrages supplémentaires.

Or, voici comment M. Vigier a résumé le texte dans son rapport à la Conférence : « Sans appeler encore directement à voter non, il comporte une condamnation sans réserve du referendum et des conditions dans lesquelles il a été préparé. Il explique que, dans ces circonstances et quels qu'en puissent être les résultats, ils sont par avance inacceptables... »

Il se peut que ce fût là la pensée de ceux qui firent voter le texte en question. Mais celui-ci dit tout autre chose. On aura plus loin d'autres exemples de cette « honnêteté » de M. Vigier à l'égard des textes.

(3) Dans son rapport devant la Conférence, M. Vigier a déclaré : « les universitaires ont bien remarqué que seul l'Humanité l'avait publié » (le paragraphe ici reproduit dans le texte). Or, ce paragraphe figure dans *Le Monde* des 13 et 14 juillet 1958. On voit que, tout « maître de recherches » qu'il soit, M. Vigier a peu souci de l'exactitude scientifique.

d'être entraînés dans un chemin où nous ne voulons pas aller, celui du parti unique et de la démocratie populaire.

Si « l'illustre savant » dont le nom nous est caché s'est rendu aux arguments que M. Vigier lui a fournis en réponse, il faut ou bien souhaiter que les hommes de science ne sortent jamais de leur laboratoire ou bien s'effrayer plus que jamais de l'effarante puissance de corruption intellectuelle du P.C. qui jusqu'au sein d'un collège universellement connu de savants a réussi à trouver quelqu'un pour jouer les compères. Car il faut être un ignorant et un sot, ou un complice à la manière de ceux dont usent les camelots des rues pour être (ou paraître) ébranlé et convaincu par des raisons aussi peu démonstratives (4).

Il serait faux de penser que le Parti communiste puisse un jour se retourner contre ses alliés et aller vers le parti unique, soutient M. Vigier, et cela « pour des raisons de principe qui tiennent à l'évolution du mouvement ouvrier et aux conditions nationales ». Sur ce, pour toute démonstration, il cite un texte de M. Thorez de 1936, comme s'il oubliait que, depuis 1936 et les promesses alors faites aux alliés des communistes, l'expérience des démocraties populaires a montré quelle valeur on doit attacher à ces promesses, — et il cite également un texte récent de M. Khrouchtchev, montrant ainsi que, jusque dans leur prétendu respect des « conditions nationales », les communistes obéissent aux directives qui leur viennent de Moscou. Si l'évolution du mouvement ouvrier, c'est-à-dire, en langage clair, les intérêts du communisme international, exigent la disparition des partis dont l'alliance aura permis aux communistes d'arriver au pouvoir, rien ne retiendra ceux-ci de procéder à leur « liquidation », surtout pas la parole donnée, laquelle est le simple reflet idéologique et politique d'une situation concrète, dont la disparition entraîne sa caducité.

Que disait M. Thorez au Congrès de Villeurbanne? Que le Front populaire n'était pas pour communistes « une tactique occasionnelle, encore moins un calcul électoral », mais « un élément de leur politique fondamentale, une application des principes de Marx et de Lénine sur l'alliance nécessaire jusqu'au bout de la classe ouvrière et des classes moyennes, non seulement pour vaincre le fascisme, mais pour mettre un terme à l'exploitation du capital ».

Cela seul suffit à justifier toutes les craintes. Quel est le « bout », quel est le terme qui justifiera la fin de l'alliance? Cette définition n'infirme en rien, elle les suppose au contraire, deux thèses fondamentales du communisme : l'idée que les partis correspondent à des classes sociales, et l'idée que toutes les classes, autres que la classe ouvrière, doivent disparaître en tant que classe, les classes moyennes après la classe capitaliste, dont elles auront permis la liquidation par leur alliance avec la classe ouvrière et « son » Parti communiste. Dans le texte invoqué par M. Vigier, la promesse du parti unique est empreinte en filigrane.

Un texte tronqué

Les déclarations de M. Khrouchtchev ne fournissent pas davantage de raisons de se rassurer. Au XX^e Congrès du P.C., il avait déjà dit que les partis communistes pouvaient transformer les Parlements, « organes de la démocratie bourgeoise en instrument de la véritable volonté populaire », s'ils parvenaient à y conquérir une « solide majorité ». Plus récemment, dans une interview au *Herald* australien qu'a reproduite la

Pravda du 25 juin 1958, il s'est montré plus généreux encore dans ses promesses.

« On dit aujourd'hui en Occident que la collaboration entre les communistes et les autres partis, notamment les socialistes, ne présente qu'un caractère temporaire et que, après la prise du pouvoir, les communistes avalent les socialistes. Les dirigeants de droite des partis socialistes se servent de ce mensonge pour effrayer la base de leur parti et détourner leurs adhérents de l'unité d'action avec les communistes. En fait, les communistes estiment non seulement possible, mais nécessaire la collaboration avec les partis non communistes après la prise du pouvoir, si ces partis montrent le désir d'édifier le socialisme.

« Depuis les immenses progrès du camp socialiste, les communistes ont énoncé la thèse nouvelle qu'il est devenu possible d'utiliser (5) le régime parlementaire en tant que forme d'organisation du pouvoir en le combinant aux organismes de direction économique et de planification et à un large développement des diverses organisations économiques des travailleurs. »

M. Vigier a si bien senti que tout dans ce texte n'était pas de nature à désarmer l'inquiétude qu'il en a escamoté quelques passages pour ses lecteurs de l'*Express*. Il a fait disparaître cette distinction entre socialistes de droite et socialistes tout court, comme entre « base » et « direction » des partis socialistes, qui a servi partout à démanteler les partis socialistes. Il n'a pas voulu non plus faire savoir que la collaboration demeurerait possible après la prise du pouvoir entre le Parti communiste et les autres partis « si ces partis montraient le désir d'édifier le socialisme » : pour survivre, il faut donc que les partis non-communistes cessent d'être eux-mêmes, qu'ils abandonnent leurs conceptions propres de la société et de l'Etat et qu'ils acceptent d'édifier « le socialisme », étant bien entendu que ce terme désigne un système politique, économique et social analogue à celui de l'U.R.S.S.

M. Vigier ne s'est pas arrêté là dans son honnête travail. M. Khrouchtchev avait éclairé sa thèse au moyen de trois exemples. Il avait invoqué à l'appui de ses affirmations (citons d'après l'*Humanité* du 26 juin) « l'expérience de la République allemande, de la Tchécoslovaquie et de la Chine populaire ». Le sort que M. Vigier promet aux partis qui acceptent l'alliance communiste, c'est donc celui des partis non-communistes qui ont survécu dans l'impuissance, la servitude et le reniement au-delà du rideau de fer. Les plus complaisants des auditeurs de M. Vigier n'auraient pas pu accueillir sans protestation la promesse d'un tel sort. C'est sans doute pourquoi M. Vigier s'est bien gardé de citer les exemples invoqués par M. Khrouchtchev.

Ces auditeurs voudraient qu'une opposition pût subsister jusque sous le gouvernement « largement majoritaire » du P.C. Or, ils ne sont pas sans savoir que les états-majors et les cadres des partis démocratiques que les communistes conservent avec soin dans les démocraties populaires et en Chine, loin de jouer un rôle d'opposants, ont précisément pour objet de canaliser les oppositions possibles, de les empêcher de s'exprimer librement ou même seulement de s'exprimer, de les énerver d'avance en leur imposant des guides

(4) Or, d'après le compte rendu de l'*Humanité* (7 juillet 1958) les lignes directrices des deux textes ont été approuvées à l'unanimité, le second à l'unanimité moins une voix.

(5) Dans son article de l'*Express*, M. Vigier a habilement escamoté ce mot compromettant : « Il est devenu possible de trouver dans le régime parlementaire une forme d'organisation du pouvoir », écrit-il. Ce savant a, comme on le voit, un respect fort mince des textes.

étroitement liés au parti régnant et incapables de s'affranchir de sa tutelle (6).

Les libertés individuelles seraient-elles mieux préservées que celles des partis? M. Vigier a invoqué « *le nouveau code soviétique... tout entier imprégné de la volonté d'assurer le maximum de droits et de protection aux citoyens* ». Cette audacieuse affirmation demanderait à être vérifiée, et bien entendu, M. Vigier, maître de recherches, ne l'oublions pas, n'a même pas songé à procéder à cette vérification ni à la demander à un de ses collègues spécialistes en matière de droit. Et faudra-t-il, avant de revenir à un code qui s'approcherait du nôtre, accepter durant quarante années le pire arbitraire?

Plus loin, M. Vigier a cité Lénine, qui assurait que « *le socialisme, c'est l'épanouissement et non la restriction des libertés* » : cette affirmation n'a pas empêché Lénine d'instaurer sous le nom de socialisme le plus despotique des régimes. Malfaçon due à des accidents de l'histoire? Cette explication est la consolation des idéologues impénitents. Socialisme et libertés sont sans doute des notions antagoniques, pour user du langage proudhonien et ce fut vraisemblablement une faute — une faute dont le communisme est à la fois l'accomplissement et le châtement — que d'avoir voulu, non les équilibrer selon le conseil de Proudhon, mais de croire qu'elles s'impliquaient mutuellement non comme des contraires, mais comme des prolongements naturels et des « épanouissements ».

Enfin M. Vigier qui, en fait de science historique, se contente, ce savant, de quelques idées empruntées à la propagande la plus banale, affirme que les libertés individuelles « *sont avant tout le résultat de la lutte commune des ouvriers et des éléments avancés de la bourgeoisie* ». Ce n'est là qu'une vérité très partielle et très approximative. Mais quand la bourgeoisie aura disparu, et ses éléments « avancés » avec elle, quel soutien auront les libertés? Qui entraînera, éclairera les ouvriers dans leur lutte contre le pouvoir oppresseur? Si le communisme est le tombeau des libertés, n'est-ce pas pour une part parce qu'il « liquide en tant que classe » l'une des catégories sociales qui font le plus pour créer et pour entretenir un climat de libertés?

Craintes légitimes

Aucun des pauvres arguments de M. Vigier ne porte, et pour qu'ils aient fait impression, pour qu'ils aient été accueillis dans un journal dont les rédacteurs se piquent d'intelligence, il faut vraiment que la politique française soit affligée plus cruellement que jamais du mal qui depuis si longtemps la ronge : le manque de sérieux, la confiance en l'improvisation, le dédain pour tout ce qui est recherche, documentation, étude, réflexion approfondie. Tout se réduit à des improvisations de tribune, des propos de couloir et des discussions de café au Quartier Latin. Militant discipliné, M. Vigier était venu, lui, muni d'un mandat précis, et il avait pris le temps de choisir (et de tronquer) des textes qui feraient balle.

Si empressée que se soit montrée la direction de l'Express, il n'est pas certain pourtant que la manœuvre tentée sous les couleurs du Comité national universitaire ait connu un très grand succès. « *Jamais le Parti n'a été moins seul* », s'est écrié M. Vigier à la Conférence nationale? Est-ce bien vrai? Et l'afflux de « nouvelles personnalités » (?) vers lui ne s'expliquerait-il pas avant tout par l'engagement public d'éléments jusqu'ici tenus en réserve par le Parti? C'est une

des tâches de la « section hors cadre » que de susciter, en période critique, des ralliements sensationnels au communisme.

M. Vigier a parlé d'une « *centaine des plus grands noms de la science et de la culture française* » à propos du Comité national universitaire. On aimerait en connaître la liste, et savoir jusqu'à quel point ceux qui y figurent sont engagés. Nulle part n'ont été donnés, sauf erreur, les noms des participants au colloque du 5 juillet, dont on nous dit seulement qu'il fut « *un plein succès matériel* ». Quand on prétend prêter sa voix à l'Université entière, en exprimer l'opinion, ou la pensée, il serait bon de dire qui l'on est, d'où l'on vient, à quel titre on parle.

Le bureau du Comité est composé de l'ancien doyen *Châtelet*, de MM. *Paul Fraisse*, professeur de psychologie à la Sorbonne, *Lwoff*, *Schwartz*, *V. Jankelevitch*, *A. Kastler*, professeur de physique à la Sorbonne et à l'École Normale Supérieure (7), *Jacques Madaule*, *Mayroux*, *Bizet*, *Jean Dresch*, *Sicard*, M^{me} *Prenant*, *M. E. Schatzman*, M^{me} *Verneil*, chargée de recherche au C.N.R.S. et *M. J.-P. Vigier*.

Un manifeste du 29 août portait en plus la signature de MM. *J. Bruhat* et *Levy-Bruhl*, communistes aussi notoires que *M. Jean Dresch* ou M^{me} *Prenant*. Le compte rendu du colloque du 5 juillet donnait aussi les noms de MM. *Magat* et *Hauriou*, professeurs l'un à la Sorbonne, l'autre à la Faculté de Droit.

Il n'y a point là de noms qu'on puisse s'étonner de trouver en cette rencontre, tant ils ont déjà servi. Et n'est-il pas permis d'écrire qu'il n'y en a aucun qui force vraiment l'admiration? Les plus grands noms de la science figurent peut-être sur les listes du Comité. Ce ne sont assurément pas ceux qu'on nous donne. Le C.V.I.A. d'avant-guerre s'appelait légalement le Comité Alain-Langevin-Rivet.

Ces noms-la comptaient plus.

On possède d'autres indices de l'isolement du Parti communiste, même dans les milieux intellectuels. Les efforts faits pour entraîner les universitaires ont été contrecarrés par divers événements, et notamment par l'annonce de l'exécution d'Imré Nagy et de ses compagnons.

Celle-ci a terriblement gêné les dirigeants communistes qui se sont bornés à enregistrer le fait, et à publier les dépêches officielles. Ni le secrétariat, ni le bureau politique, ni le Comité central n'ont publié à ce propos de textes approuvés revêtus de leurs signatures : s'ils l'avaient fait, ils auraient rendu plus difficile encore la constitution des « comités de résistance contre le

(Suite au verso, bas de page.)

(6) Sur le rôle des « partis démocratiques » en démocratie populaire, voir *Est et Ouest*, n° 196, 1^{er}-15 juin 1958 : *Les « partis démocratiques » chinois et la campagne de « rectification »*.

(7) M. Kastler a publié dans l'Express, le 3 juillet 1958, un article où se manifeste de la façon la plus affligeante le manque de réflexion politique réelle si caractéristique de la plupart des universitaires qui descendent dans l'arène. Son article est un tissu de banalités dignes d'un journaliste médiocre. « *La science ne se développe que dans un climat de liberté* », a-t-il écrit, et il a cité abondamment l'Allemagne hitlérienne. Mais les V1 et les V2 qui ouvrirent la voie à toutes les inventions dont on s'extasie aujourd'hui n'ont-ils pas été conçus du temps de Hitler? Le despotisme soviétique n'a-t-il pas vu la naissance des « spoutniks ». Et c'est en prison que l'ingénieur *Tupolev* a inventé le TU. M. Kastler a répété, sans réfléchir, un poncif. Le progrès de chaque discipline scientifique est assurément lié à la liberté laissée aux savants dans leurs recherches propres. Il ne souffre pas, ou peu, en tout cas il ne souffre pas directement, des restrictions apportées à la liberté dans d'autres branches de la recherche ou dans la société en général.

Le matériel de propagande du P.C.F. dans la campagne du référendum

Il serait impossible de procéder au recensement complet du matériel de propagande édité par le Parti communiste français pour la campagne du referendum. Ce serait impossible parce qu'au moment où nous procédons à ce premier dénombrement tout n'a pas encore paru de ce qui doit être publié. Mais ce serait impossible surtout parce qu'il faudrait descendre dans le détail des publications qui sont faites, non plus par la direction nationale du Parti, mais par les fédérations départementales, les sections, les cellules. On peut affirmer, sans risque d'erreur, qu'il n'est pas une de ces organisations, pas une en particulier des 18.000 cellules qui n'a publié déjà ou ne publiera au moins une circulaire ou un tract, abondamment diffusé, soit dans les ateliers, soit dans les quartiers. Le Parti déverse sur le pays un véritable déluge de papier. C'est non par centaines de millions, mais par milliards de francs que se chiffrera la dépense.

*
**

Bornons-nous, faute de moyens d'investigation suffisants, et aussi pour ne pas fatiguer le lecteur, aux publications dont la *Section de Propagande du Comité central* assume directement la responsabilité.

On peut les grouper en trois séries, ou pour mieux dire en trois vagues.

La première était formée de six brochures, publiées en juin, dont une circulaire de la section de propagande donnait la description suivante

SUITE DE LA PAGE 7

fascisme » dans lesquels ils essaient d'entraîner des socialistes et des radicaux (8).

D'autres difficultés ont réduit l'efficacité de l'effort communiste, celles qu'ont fait naître l'effroi d'une partie des alliés habituels du P.C.F., qui ont soudain reconnu que dans des crises aussi graves que celle de mai, l'alliance avec les communistes pouvait être d'un danger extrême. C'est ainsi que les *Groupes Reconstruction* qui animent à la C.F.T.C. la minorité non-anticommuniste (pour ne pas dire plus) et qui offrent cette particularité d'être pour ainsi dire à cheval sur l'Université et la classe ouvrière, ont publié dans leurs *Cahiers de juin*, une « mise au point » sur « l'unité d'action », dont il convient de citer ces conclusions :

« A l'expérience, il apparaît qu'on ne peut pas conclure de la pratique de l'unité d'action revendicative à l'acceptation de l'unité d'action dans la défense républicaine, voire de l'acceptation éventuelle de motions communes avec la C.G.T. sur des questions politiques telles que le problème algérien à celle d'une action commune dans une crise de l'Etat.

« A ce moment en effet où le pouvoir légal est ébranlé par une menace de coup de force, on entre avec la défense même de la légalité dans une lutte pour le pouvoir et le problème se pose du pouvoir futur. Comment s'étonner que la place prise par des communistes (même au titre de la C.G.T.) dans les « comités de défense » préoccupe les non-communistes ! Tout naturellement, ils se souviennent alors que les communistes sont organisés et formés en vue de la conquête du pouvoir

(voir *l'Humanité* du 21 juin 1958, nous résumons) (1).

1) DE GAULLE. CE QU'IL EST. CE QU'IL VEUT. 16 pages. Illustrations de Mittelberg et Jean Effel. Cédée à 3 fr. « La meilleure brochure pour une diffusion de masse... Une 3^e édition, remise à jour le 11 juin, répond aux questions : Qui soutient de Gaulle? A-t-il sauvé la patrie? », etc.

2) Pierre Courtade : ECRITS POUR LA RÉPUBLIQUE. 42 pages. 10 fr. Deux photographies. Articles parus dans *l'Humanité* du 19 mai au 1^{er} juin.

3) LA RÉPUBLIQUE VAINCRA. 16 pages. 5 fr. Discours de Duclos et extraits des discours de P. Mendès-France, Tanguy-Prigent, François Mitterrand, Pierre Cot, Rosan Girard, F. de Menthon le 1^{er} juin à l'Assemblée nationale. « Convient tout particulièrement pour l'envoi aux maires, aux conseillers municipaux et militants radicaux,

(1) Nous reproduisons les indications de prix telles qu'elles sont fournies par les textes de la section centrale et figurent sur les publications. Mais il va sans dire que, si dérisoires que soient ces prix, la quasi-totalité de ce matériel est fournie gratuitement aux cellules. Si une facture accompagne les envois, la trésorerie du Parti n'en demandera jamais le règlement. Les directives en la matière sont les suivantes :

« Dans toutes les fédérations ayant donné leur accord, les sections recevront des « bons de commandes » sitôt que l'édition d'une brochure sera décidée par le C.C. Les sections devront alors remplir le « bon » et le retourner au C.D.L.P. avec toutes les indications pour l'expédition... Sitôt la brochure éditée, le C.D.L.P. assurera l'envoi des brochures commandées ainsi que leur facturation, directement aux sections » (*l'Humanité*, 4-8-58).

politique et de l'exercice dictatorial de ce pouvoir sous un régime de parti unique. Aucune évocation sentimentale du Front populaire ne peut dissimuler ici la redoutable réalité des questions de pouvoir. »

Si on a pu enregistrer ce réflexe, ce refus de servir de marchepied aux communistes pour parvenir au pouvoir, au sein de formations aussi engagées que les *Groupes Reconstruction* dans la collaboration avec la C.G.T. et le Parti communiste, on a le droit de conclure contrairement à M. Vigier que, des événements de ces derniers mois, les communistes sortent en définitive plus isolés qu'ils ne l'étaient, et cela même dans l'Université.

CLAUDE HARMEL.

(8) Dans son rapport à la Conférence du 17 juillet Thorez a fait allusion à ces difficultés : « Les communistes ne prétendent pas imposer toutes leurs idées dans les comités. En revanche, ils ne sont pas obligés d'accepter toutes les idées des autres. Certains, par exemple, prétendaient poser dans quelques comités la question du châtimement de Nagy. A cet égard, notre position est claire : nous approuvons sans réserve les actes de défense de la démocratie prolétarienne contre ceux qui avaient tramé sa perte. C'est un fait cependant que tout le monde dans les comités ne partage pas notre avis. Il était évident dès lors que la question n'avait pas à être soulevée dans des organismes conçus et créés pour affronter le danger présent du fascisme en France.

« C'est ce que nous avons dit, et les masses (!) nous ont donné raison. Là où quelques tentatives ont été faites pour introduire par un tel biais la division dans les comités, elles se sont heurtées à l'avis très ferme des non-communistes (!) qui ont déclaré : « Tel n'est pas le but de notre comité. » Il en a été ainsi à Paris au Comité antifasciste des juristes. Dans le XIV^e arrondissement, cette position a été ratifiée par une assemblée de masse des délégués des 41 comités, à l'unanimité moins deux voix, celles des délégués de l'Union de la Gauche Socialiste » (*Cahiers du Communisme*, août 1958, p. 1130).

socialistes, M.R.P. et le placement auprès des personnes qui font partie des comités de la République. »

4) LUMIÈRES SUR UN COMLOT. 16 pages. 5 fr. Contre Guy Mollet et Vincent Auriol. « Sa diffusion doit être particulièrement soignée en direction des milieux socialistes. »

5) TOUS LES POUVOIRS DE LA RÉPUBLIQUE A « MOI... DE GAULLE ». 16 pages. 5 fr. « Un effort de diffusion particulier doit être entrepris en direction des milieux intellectuels, des élus, etc. »

6) CONTRE LA DICTATURE, LA GUERRE ET LA MISÈRE. 5 fr. 1^{re} édition. Extraits du rapport de W. Rochet au C.C. des 9 et 10 juin, discours de Thorez et résolution votée. Seconde édition, discours de Thorez seulement. « Nécessité de prévoir une large diffusion. »

**

La seconde série de publications, qui a vu le jour en juillet et au début d'août, prenait pour prétexte les fêtes anniversaires de la Libération. Il s'agissait de diminuer le rôle du général de Gaulle dans la Libération, d'exalter au contraire celui des communistes, et de justifier ainsi la campagne du « Non ».

Cette série comportait (voir *Cahiers du Communisme*, n° 8, août 1958, p. 1251) :

Une brochure : LA LIBÉRATION, ŒUVRE D'UN PEUPLE ET NON D'UN HOMME. 32 pages. 5 fr. « Cette brochure situe exactement les limites de l'appel de de Gaulle à Radio-Londres le 18 juin 1940... Elle rappelle les propositions et l'activité du Parti dans la lutte nationale de 1939-1945... Sa diffusion avant et pendant les cérémonies anniversaires est particulièrement indiquée. »

Deux plaquettes :

— CHOIX DE POÈMES DE LA RÉSISTANCE.

— « LETTRES DE FUSILLÉS » (extraits).

Trois affiches :

— Une très belle affiche : un court texte encadré de tricolore rendant hommage aux héros de la Résistance avec, en toile de fond, le monument aux fusillés de Chateaubriand.

— Une affiche illustrée en couleurs : « Ceux qui font la grandeur de la France. Ceux qui font son malheur. »

— Une affiche : Les collabos avec de Gaulle.

Tract :

— Un tract tricolore reprenant les propositions du 6 juin pour la lutte nationale contre l'envahisseur et l'appel du 10 juillet 1940 de Maurice Thorez et Jacques Duclos.

(Bien entendu, les textes donnés dans ce tract sont les versions remaniées après juin 1941 pour démontrer l'ancienneté de la résistance communiste à l'occupation allemande. Voir à ce sujet *Est et Ouest*, n° 189, 16-28 février 1958. *Nouvelles clartés sur l'action du Parti communiste français de 1939 à 1951.*)

Les directives de la Section Centrale de Propagande précisaient :

« A tout cela s'ajoutera le matériel édité par les fédérations : affiches exaltant la mémoire des héros de la Résistance, tracts et brochures relatant les combats contre l'occupant et pour la Libération, etc. »

« Le film La terre fleurira qui comprend une partie émouvante sur la Résistance sera à nouveau projeté dans de multiples réunions commémoratives. »

**

Les publications des deux premières séries avaient un caractère préparatoire. Celles de la

troisième portent directement sur le referendum. Cette série comprend :

Quatre brochures :

— UNION ET ACTION DE TOUS LES RÉPUBLICAINS POUR LE NON AU REFERENDUM PLÉBISCITE. Rapport de Maurice Thorez à la Conférence nationale du Parti le 17 juillet. Une brochure. 32 pages. 8 fr. (mise à la disposition des fédérations à partir du 24 juillet). Au 22 août, 1.678.380 exemplaires avaient été expédiés aux sections.

— LE 28 SEPTEMBRE, AVANT DE VOTER, LISEZ CECI. 12 pages. 3 fr. Primitivement prévue sous le titre : « Non au referendum plébiscite » (ce changement est assez caractéristique). « C'est la brochure de masse qui analyse les principaux points de la Constitution. »

— PETITS COMMERÇANTS ET ARTISANS, VOUS AUSSI VOUS DIREZ NON AU REFERENDUM-PLÉBISCITE. 16 pages illustrées. 5 fr.

— DISCOURS DE MAURICE THOREZ à l'Alhambra, à un meeting de femmes. 5 fr.

A ces quatre brochures (la quatrième initialement n'était pas prévue) s'ajoute une nouvelle édition de *De Gaulle, ce qu'il est, ce qu'il veut*.

« L'appel au peuple de France », adopté par la Conférence nationale, recto-verso en deux couleurs.

Tracts :

— « Aux femmes de France ».

— Un tract destiné aux fonctionnaires.

— Un tract destiné aux services publics (hospitaliers, communaux, etc.).

— Un tract destiné à la jeunesse.

— Un tract « Ouvriers et ouvrières ».

— Un tract sur la question du logement.

Avec ces deux tracts « s'achève le plan d'édition des tracts », précisait la Section de Propagande (*L'Humanité*, 3 août 1958) « mais il est possible que d'autres sortent pour riposter à la campagne du Général-Moi ».

Deux tracts d'abord annoncés, l'un destiné aux ouvriers agricoles, l'autre consacré à « la politique sociale » de de Gaulle ne semblent pas avoir été édités.

Aux tracts, il faudrait ajouter les « papillons » (en particulier des Non) expédiés eux aussi en grand nombre.

Affiches :

La Section Centrale de Propagande annonçait, début août :

Une série d'affiches en direction des ouvriers.

Une affiche pour la campagne.

Une affiche pour les femmes.

Une affiche pour les fonctionnaires.

— Bandes : « NON au referendum-plébiscite ».

Le 22 août, *L'Humanité* annonçait la sortie de « sept affichettes de divers modèles ».

Disques (2) :

— Union et action de tous les républicains pour le « non » au referendum-plébiscite. Extraits du rapport de M. Thorez à la Conférence nationale. Microsillon 33 t. de 30 cm. 1.000 fr.

Les directives précisaient : « Ce disque peut être utilisé au cours de multiples petites réunions spéciales organisées à cet effet. Par exemple, on pourra inviter les locataires d'un immeuble, d'un quartier, d'une rue à venir écouter Maurice Thorez au cours d'une petite soirée orga-

(Suite au verso, bas de page.)

(2) *L'Humanité*, 28 août 1958.

La communauté polonaise de France devant les événements politiques polonais et français

EN règle générale, les nouvelles sur le recul de « l'Octobre Polonais » parviennent aux Polonais de France par d'autres voies que les informations qui attirent l'attention du public français. Le « cas » Hlasko n'a pas eu le même retentissement parmi les mineurs polonais du Pas-de-Calais que parmi les intellectuels français. Peu parmi ceux-là ont lu l'interview accordée au journal *Le Monde* par le député « catholique » Zawieyski (1), démenti le lendemain par le sermon du Primat de Pologne, le cardinal Wyszynski à Czestochowa. Les Polonais de France se rendent compte qu'il n'y a aucun espoir de voir la Pologne délivrée du communisme et de la domination soviétique. C'est ce que leur disent leurs amis revenant de Pologne, confirmant les nouvelles d'ordre familial. Ils savent par exemple que le correspondant du quotidien *Narodowiec* de Lens (Pas-de-Calais), Adam Czekalski, est de nouveau en prison pour les articles qu'ils ont lus dans ce journal et qui n'appelaient pas à la révolte contre le régime « libéral » de Gomulka mais relataient les faits.

Et pourtant la réaction de la communauté polo-

naise en France et de ses organisations contre le retour du « stalinisme » en Pologne n'a pas été aussi vigoureuse qu'on aurait pu s'y attendre. Pourquoi?

Les raisons sont assez claires si on les examine à la lumière de l'ensemble de la situation française.

**

Le gouvernement de Gomulka a tiré des leçons de la faillite des efforts de ses prédécesseurs pour prendre la direction politique de la communauté polonaise en France. Il a changé complètement les méthodes de pénétration et les a accordées avec l'action entreprise sur le terrain proprement français.

Le secteur des intellectuels est beaucoup moins travaillé aujourd'hui par le personnel de l'ambassade et des consulats que par un certain nombre d'écrivains, journalistes, professeurs venant de Pologne. Pour la plupart, ceux-ci portent l'es-

(1) Voir *Le Monde* du 27 août 1958.

SUITE DE LA PAGE 9

nisée très simplement par la cellule; des ménagères peuvent être invitées par une camarade qui, autour d'une tasse de café, leur fera entendre le secrétaire général du Parti; nombreux sont les camarades qui possèdent un électrophone ou un tourne-disque. Chacun d'eux peut se rendre acquéreur du disque et le faire écouter à des amis ou des voisins.» (L'Humanité, 25-7-58.)

— *Appel aux femmes de France*, de Jeannette Vermeersch, Madeleine Vincent et Maria Rabate. Microsillon 33 t. de 17 cm. 300 fr.

— *Appel aux jeunes de France*, de Maurice Thorez et Paul Laurent. Microsillon 33 t. de 17 cm. 300 fr.

Ce disque a été saisi par ordre du gouvernement le 1^{er} septembre. Le numéro de *L'Avant-Garde*, qui reproduisait cet appel de Thorez, avait été également saisi quelques semaines auparavant.

— *Appel aux paysans*, de Jacques Duclos et Waldeck Rochet. Microsillon 33 t. de 17 cm. 300 fr.

Pour l'utilisation de ce disque, la section centrale a donné ces conseils : « Il est parfois difficile de réunir un grand nombre de paysans dans une localité d'où les fermes sont éloignées, mais il est possible au militant du Parti d'aller dans les hameaux, muni d'un électrophone, et de réunir dans une ferme les quatre ou cinq familles voisines. L'écoute de l'appel aux paysans ne manquera pas de provoquer chez les auditeurs une profonde impression... La discussion qui suivra ne sera pas sans résultat pour gagner des millions de « non. »

Une telle méthode suppose que les militants ou les cellules possèdent des électrophones en assez grand nombre. La possession d'un tel matériel de propagande suppose des dépenses élevées.

La Section Centrale de Propagande avait an-

noncé un cinquième disque, intitulé : « *Pourquoi nous répondons « Non » au referendum-plébiscite* », qui devait reproduire des « *déclarations de personnalités* ». Au 4 septembre, ce disque n'avait pas encore été publié. Peut-être le Parti a-t-il rencontré plus de difficultés qu'il n'était prévu à obtenir des déclarations de personnalités politiques qui ne fussent pas les habituels compagnons de route.

Cinéma :

Enfin, la Section Centrale avait annoncé la sortie d'un diapofilm : « *Non* » à de Gaulle ». On ne saurait dire s'il a été réalisé et édité.

Journaux :

— Un supplément de *L'ECOLE ET LA NATION*, revue mensuelle destinée aux instituteurs, doit paraître en septembre.

— Deux éditions spéciales de *LA TERRE*, hebdomadaire que dirige W. Rochet « *seront envoyées sous bande aux exploitants agricoles* ».

— Enfin, un schéma de discours, imprimé « *sous forme d'un Bulletin de propagande (format de poche) sera envoyé directement à tous ceux qui reçoivent habituellement ce bulletin* ». Un tirage de 5.000 exemplaires supplémentaires a été fait.

**

Répetons-le : cette liste est très loin d'énumérer toutes les publications que les communistes ont consacré à leur campagne contre la réforme constitutionnelle, puisque les publications faites par les fédérations, les sections et les cellules n'y figurent pas, non plus que celles des organisations satellites comme la C.G.T. Telle qu'elle est, elle donne une idée de l'ampleur de l'effort fourni, et aussi des moyens financiers dont dispose le Parti.

tampille d'« opposants » et n'appartiennent pas aux équipes qui se sont compromises dans le passé; les Zawieyski, les Morawski et les Stomma ont remplacé les Horodyski et les Hagmajer du « Pax ». Le résultat de ces contacts très suivis et entretenus par les émigrés conformément à la règle : « Il faut maintenir le lien avec la Pologne », fut la création d'un noyau des progressistes de l'émigration. Beaucoup d'émigrés des milieux catholiques se sont prêtés à ce genre d'activité et ils n'ont pas craint d'abuser du nom du cardinal Wyszynski. De ce fait, il est devenu courant d'entendre dire à certains Polonais, dont les fonctions ne les désignaient certainement pas à ce rôle, que la lutte contre le communisme est actuellement sans objet et que la Pologne, abandonnée par l'Occident, doit chercher à se faire une place à part dans le monde soviétique avec l'aide de tous les Polonais, où qu'ils se trouvent. Les organisations polonaises en France — qui dans le passé furent à la tête du combat contre le communisme — se sont vu accuser de s'occuper trop de politique. Comme le communisme pénètre par toutes les voies possibles et nécessite la défense adéquate, toute action contre le danger totalitaire peut être taxée de « politique ». Les instituteurs polonais en France, payés par le Ministère de l'Éducation nationale, reçoivent d'un organisme chargé de la pénétration des organisations polonaises à l'étranger — « Polonia » — des invitations personnelles pour effectuer un stage en Pologne, aux frais dudit organisme. Quiconque voudrait protester publiquement contre cette nouvelle méthode de pénétration communiste serait accusé de vouloir rompre les liens culturels entre les Polonais de France et la mère-patrie.

L'attachement des Polonais de France à la Pologne n'est plus à démontrer. Même la deuxième génération se sent, en grande majorité, fidèle au pays de ses origines. Ce noble sentiment est très habilement exploité par les agents communistes. Il est difficile d'interdire d'aller visiter — souvent pour la première fois — la Pologne, vers laquelle convergent toutes les pensées de ceux dont le patriotisme a été entretenu par les hauts faits de guerre et par les malheurs de ce pays.

Mais, pour les réfugiés polonais, un tel voyage implique la reprise du passeport national et pour ceux qui ne sont ni naturalisés ni réfugiés, la régularisation de leur situation. Et chaque visite dans un consulat comporte un entretien personnel avec le consul ou un des vice-consuls, suivant l'importance du visiteur. Cette conversation roule sur tous les sujets et surtout sur l'activité publique de celui qui voudrait aller en Pologne; si cette activité a été anticommuniste, M. le Consul, très aimablement, en demande les raisons. Nombreux sont les militants anticommunistes polonais qui, après un voyage en Pologne, ont mis un frein à leurs activités ou les ont carrément abandonnées. Il faut, d'ailleurs, préciser que le fait qu'un tel s'est rendu au consulat et a eu une conversation en tête-à-tête avec le consul est connu de ses voisins, parfois avant que l'intéressé n'ait eu le temps de rentrer chez lui. Même si, par la suite, il renonce à son voyage, tout le monde saura qu'il a vu, seul à seul, le consul. Si un tel candidat au voyage est militant d'une organisation polonaise, son autorité est compromise. Au sein de certaines associations, et notamment à l'*Union des Eclaireurs Polonais*, une campagne est menée contre les dirigeants qui s'opposaient aux voyages en Pologne et plus particulièrement aux voyages des porteurs des passeports nationaux sur qui les consuls peuvent facilement avoir prise.

Même le clergé n'échappe pas à cette pénétration bien organisée. Ces temps derniers plusieurs personnalités ecclésiastiques (dont deux chanoines) sont rentrées en Pologne; plusieurs aumôniers ont organisé des pèlerinages en Pologne en collaboration avec les consuls communistes, ce qui est d'ailleurs inévitable. Par contre, la razzia effectuée par les communistes à Czeszochowa n'a suscité que des protestations relativement faibles. Ici comme ailleurs, on invoquait complaisamment de prétendues instructions des autorités religieuses venues de Pologne, restées secrètes bien entendu.

La nouvelle tactique du régime ne vise plus à obtenir de massifs retours en Pologne. Il s'agit actuellement de disloquer les organisations non communistes et d'en compromettre les dirigeants. Une fois compromis, ils peuvent rester en France, ils le doivent même. C'est pourquoi certaines personnalités qui ont cru pouvoir — par une action préalable en faveur du régime — obtenir des facilités dans leur installation en Pologne ont eu beaucoup de difficultés à avoir leur passeport et le visa de retour.

**

Passons à présent sur le plan français. La communauté polonaise en France est composée de 250.000 ressortissants polonais et réfugiés et de 500.000 citoyens français, dont environ 400.000 sont électeurs. Il est pratiquement impossible actuellement de tracer une ligne de partage entre ces deux groupes. Ils appartiennent aux mêmes familles et leurs organisations « étrangères » sont composées en majorité de citoyens français. Cette communauté, établie en grande partie dans les régions de la plus haute importance économique, est l'objet d'une propagande communiste d'autant plus intense que les agents du régime polonais et du P.C.F. savent que l'attention des Français est tournée vers d'autres événements et que les services de sécurité consacrent la quasi-totalité de leurs activités au secteur nord-africain.

Les événements du mois de mai ont provoqué une courte pause de l'action communiste dans la communauté polonaise en France; on se demandait si le nouveau régime allait prendre des dispositions contre les communistes en général et les communistes étrangers en particulier.

La diffusion par le P.C.F. — sous forme de brochure en langue polonaise — du discours de M. Thorez au Comité central du Parti à Ivry (9 et 10 juin 1958), et un peu plus tard d'un tract en polonais, « *De Gaulle au centre du complot contre la République* », a rassuré les communistes polonais.

Le 29 juin 1958 a eu lieu le jumelage entre la ville polonaise de Kalisz et la ville de Hautmont (Nord); ce fut le premier jumelage en France avec une ville de derrière le rideau de fer : victoire d'éléments communistes sur le Conseil des Communes de l'Europe.

Le 7 juillet 1958, le *Journal officiel* publiait l'autorisation accordée au comité créé sous les auspices de l'ambassade communiste de Pologne d'ériger un monument à Dieuze (Moselle), pour commémorer les Grenadiers Polonais tombés en 1940 en Lorraine; ce fut une victoire de l'ambassade sur les organisations polonaises d'anciens combattants qui protestaient contre ce geste sacrilège des communistes.

Le 22 juillet 1958, le jour de la « fête nationale » communiste, un nombre inaccoutumé de hautes personnalités françaises est venu dans les

(Suite au verso, bas de page.)

**

En marge de la crise dans le Proche-Orient

Révélations du ministre de l'Intérieur italien sur la para-insurrection des communistes en Italie

DEPUIS les mesures de sécurité anglo-américaines au Proche-Orient et plus particulièrement depuis le débarquement nord-américain au Liban, le P.C.I. a organisé de violentes manifestations dans toute l'Italie.

Le 24 juillet, devant le Sénat, le ministre de l'Intérieur, M. Fernando Tambroni, a révélé toute l'ampleur des provocations communistes. Dès que la nouvelle du coup d'État en Irak était connue, la section politique de la questure de Rome (préfecture de police) fut informée que toutes les sections du P.C.I. avaient été mises en état d'alerte. Le matin du 17 juillet, le ministre de l'Intérieur fut averti que le P.C.I. organisait une manifestation double : devant le Parlement et devant l'ambassade des Etats-Unis — manifestation qui devait aboutir à des scènes d'émeute. Il fut toutefois possible de mobiliser assez de forces de police pour éviter le pire. Après cet échec, le P.C.I. chercha à organiser une manifestation-surprise le 21 juillet devant l'ambassade du Royaume-Uni. Pour gêner l'intervention de la police, les manifestants étaient systématiquement précédés, couverts, par des parlementaires P.C.I. et P.S.I. Des troubles n'ayant pu être empêchés dans le quartier populaire romain du Trans-tevere, il y eut ainsi l'arrestation d'un député P.S.I. (Venturini) et d'une ex-députée communiste (Carla Capponi-Bentivegna). A Rome seule, il y eut près de cent arrestations.

✱

Toutes les fédérations du P.C.I. avaient entre temps reçu l'instruction d'organiser des manifestations contre la « cobelligérance » de l'Italie aux côtés des Etats-Unis contre « les peuples arabes épris de liberté ». L'état d'esprit dans les fédérations était surexcité. A la fédération romaine, on envisageait tranquillement de tirer à l'aéroport de Ciampino sur les avions de transport américains. Des incidents furent provoqués à Naples, à Ravenne, etc. Mais les instructions du P.C.I. reçurent à Bologne un accueil tel que l'appareil du Parti procéda dans la province de Bologne à une véritable mobilisation dévoilant l'existence de forces insurrectionnelles bien encadrées et disponibles à tout instant. En effet, dès le 19 juillet, la police put détecter 80 groupes communistes dits de vigilance. Chaque groupe comprenait quatre ou cinq équipes (squadre) composées chacune de cinq à sept hommes ayant visiblement reçu un entraînement militaire poussé. Ainsi dès la soirée du 19 juillet, les troupes de choc du P.C.I. atteignirent ouvertement (elles s'affichaient même) les effectifs de 2.000 hommes dans la province de Bologne — dont 900 hommes à Bologne seule. En même temps la disposition de ces groupes était telle qu'il devint évident par leur coordination que la province avait été divisée en cinq zones et la ville en quatre secteurs... A Bologne il y eut une soixantaine d'arrestations. Le 20 juillet, le responsable « masses » du secrétariat national du P.C.I. (ancien fédéral de Bologne), Enrico Bonazzi, fut arrêté et condamné le 24 par le préteur de Bologne à un mois de prison et 10.000 lires d'amende, malgré les efforts de son avocat, le sénateur P.C.I. Umberto Terracini.

Fernando Tambroni conclut son exposé en avertissant les communistes que toute tentative de provoquer des incidents sera impitoyablement réprimée et termina ainsi :

« En novembre 1956, le gouvernement empêcha que les locaux du P.C.I. fussent attaqués. Il empêchera aujourd'hui que les communistes attaquent des ambassades et violent la loi. Que le P.C.I. sache et en convainque ses militants qu'il faut absolument respecter les lois et institutions car nous sommes fermement décidés à utiliser tous les moyens pour maintenir l'ordre public. »

« Dramatiser la situation, troubler les consciences, annoncer l'imminence d'un conflit mondial, exciter la sensibilité des pauvres gens, préoccuper les femmes, profiter des réactions ainsi provoquées... si cela continue ou se répète, eh bien, cela sera poursuivi par tous les moyens. »

Communistes et socialistes hurlèrent à qui mieux mieux, mais depuis cette déclaration révélatrice de Tambroni, P.C.I. et P.S.I. se tiennent cois.

La situation dans les écoles supérieures en Allemagne soviétique

Leurs études terminées les élèves passent en Allemagne occidentale

L'organe officiel du Comité central de la SED, « Neues Deutschland », publie, dans son numéro du 14 juin 1958, le rapport du premier secrétaire du parti, Walter Ulbricht, sur les problèmes de l'enseignement en République démocratique allemande, présenté naguère devant la 36^e session plénière du Comité central.

Ce rapport contient le passage suivant, très significatif sur la situation réelle dans l'enseignement :

« Les problèmes les plus complexes se sont, au fond, posés dans les universités et instituts supérieurs. Une analyse serrée des fuyards (i.e. des personnes s'enfuyant à l'Ouest — N.D.T.) a montré qu'une partie des étudiants des instituts supérieurs et des universités, leurs études terminées, fuient la République. Cette constatation vaut partiellement pour les étudiants des collèges et lycées. Il existe à Berlin (Berlin-Est — N.D.T.) des écoles supérieures comme le « cloître gris » dont 27 % des élèves, leur brevet obtenu, s'enfuient en Allemagne occidentale. Cela revient à dire que nous formons, en fait, une partie des jeunes au bénéfice de l'Allemagne occidentale. Ne vont-ils pas jusqu'à discuter ouvertement pendant leurs cours de leurs plans pour se rendre en Allemagne occidentale après la fin de leurs études ? »

SUITE DE LA PAGE 11

salons de l'ambassade de Pologne. Ce fait témoignant, d'après les commentaires des agents communistes, d'excellentes relations entre l'ambassade de Pologne et le nouveau régime en France a été dûment exploité par l'organe de l'ambassade, *Tygodnik Polski* (hebdomadaire polonais) paraissant à Paris. Deux pages de photos ont prouvé à ceux qui hésitaient qu'ils peuvent suivre en toute tranquillité les directives de l'ambassade communiste. Ce fut un nouvelle défaite des organisations polonaises anticommunistes.

Tous ces faits ont jeté le trouble parmi les Polonais non-communistes, y compris les électeurs qui se préparent à déposer leurs votes à l'occasion du referendum. Que faut-il faire ? Suivre l'ambassade, alliée du P.C.F., qui demande de

voter « Non » ou le Gouvernement de la République qui exhorte à voter « Oui » ?

Le fait que 550 Polonais ont demandé asile en France entre le 1^{er} juillet 1957 et le 30 juin 1958 n'a été l'objet d'aucune publicité. Un grand nombre de journaux, notamment *Le Monde*, continuent à décrire les bienfaits du « gomulisme » en Pologne. L'ambassade et les consulats communistes de Pologne continuent le travail de dislocation des organismes non communistes polonais en France, sans être efficacement contrecarrés par les pouvoirs publics.

La communauté polonaise en France passe par une période trouble. La clarification de cette situation ne peut venir que du côté français.

A. BIRD.

BIBLIOGRAPHIE

Avec Jacques Duclos au banc des accusés, à la réunion constitutive du Kominform à Szklarska-Poreba (22-27 septembre 1947), par Eugenio Reale, ancien sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, ancien ambassadeur d'Italie à Varsovie. Traduit de l'italien par Pierre Bonuzzi. Paris. Librairie Plon, mai 1958. 205 pages.

ON avait fini par savoir, en gros, ce qui s'était passé à la réunion constitutive du « Bureau d'informations des Partis Communistes » en septembre 1947, et notamment que les communistes de France et d'Italie y avaient été mis en accusation pour leur manque d'esprit révolutionnaire, les délégués yougoslaves tenant le rôle de procureur. Le livre de Dedijer : *Tito parle*, apportait déjà sur ce sujet des précisions importantes.

Eugenio Reale nous offre aujourd'hui beaucoup plus : il fut, à cette conférence dont il nous révèle le lieu (« à Szklarska-Poreba; ... à quelques kilomètres de Wroclaw... dans une grande villa qui servait de maison de repos pour les fonctionnaires de la police... », p. 5), l'un des deux délégués du P.C. italien, l'un des accusés. Selon la méthode presque scolaire qui est de règle dans les états-majors communistes (voir le célèbre « Cahier » de Jacques Duclos) il a pris des notes au cours des débats, et ce sont ces notes qu'il publie aujourd'hui, précédées d'un succinct, mais clair chapitre d'explications, de commentaires, d'impressions d'audience (pp. 3-50). L'aubaine est rarissime : nous sommes à peu près entièrement dépourvus de documents authentiques sur la vie intérieure des partis communistes. En voici un, et de la meilleure qualité.

Ce qui frappe, dans cette rencontre « fraternelle » dont presque tous les participants étaient « déjà de vieux amis » qui s'étaient « connus pendant l'émigration de la période fasciste ou encore pendant la guerre d'Espagne ou dans les camps de concentration, en France » (p. 7) c'est que le mensonge y règne, c'est que tout y est représentation, comédie, mensonge. Personne ne parle à cœur ouvert, même lorsqu'il feint de le faire : chacun joue son rôle, use du même langage conventionnel que s'il parlait en public. Ainsi, J. Revai, — qui vient de rapporter par quels moyens de basse police ou pires encore, les communistes hongrois ont écarté leurs adversaires — ose assurer que Rakosi « est l'homme le plus populaire de Hongrie... Tout le monde lui demande conseil, ou lui adresse des protestations » (p. 127) et Slansky, sans rire, affirme : « C'est nous (les communistes) qui sommes les défenseurs de l'indépendance (nationale) ». Même ceux qui font figure de chefs doivent feindre de prendre au sérieux, comme si elles exprimaient la réalité, les formules que leur propagande répétera jusqu'à obséder les esprits, jusqu'à obnubiler le sens critique.

La raison de cet étrange comportement est ici évidente : c'est que Staline est là, invisible et présent. Il n'assiste pas à la conférence. Il est à Moscou durant qu'elle se déroule. Mais tous les participants savent qu'il a décidé de tout, de la réunion et de la conduite des « débats » comme des conclusions. Jdanov devait confirmer, à la dernière séance, que « Staline, informé au jour le jour des travaux de la conférence, s'en était

déclaré satisfait en principe » (p. 47) — quelle marge, il laissait à la terreur, ce « en principe ! » — et quand il fallut choisir le titre de l'organe de ce qui allait être le Kominform, Reale, qui élevait une objection, s'entendit répondre que le titre proposé avait été « créé » (!) par Staline lui-même, qui l'avait « communiqué le matin par téléphone » (p. 48). Le maître étant là par personne interposée, et tout devant lui être fidèlement rapporté, qui aurait osé sortir du rôle qui lui était imparti ?

Précieux pour la connaissance de la psychologie communiste, les documents que publie E. Reale le sont tout autant pour celle d'un moment crucial de l'histoire de la conquête communiste. La conférence fut, dans une certaine mesure, une veillée d'armes. Rien n'y fut décidé — celui qui décidait était au Kremlin — mais des directives nouvelles y furent transmises aux états-majors rassemblés. En particulier les communistes français y furent invités à cesser de présenter le P.C. comme « un parti de gouvernement ». Il devait être un parti d'opposition (p. 159). Duclos promit aussitôt que le Parti rédigerait une résolution dans ce sens (p. 160). Les grèves insurrectionnelles qui ébranlèrent l'Etat français en novembre et décembre 1947 étaient en germe dans cette promesse, — de même que « le coup de Prague » de février 1948 est en filigrane dans le rapport de Slansky.

Ces quelques remarques ne suffisent-elles pas à faire ressortir la richesse documentaire de ce petit livre, dont elles sont loin pourtant d'énoncer tout le contenu ?

C. H.

N.B. — Les discours résumés sont ceux de Malenkov (le 22 et le 26), Tchevenkov (Bulgarie), Duclos (le 23 et le 25), Slansky (Tchécoslovaquie), Kardelj (Yougoslavie), Anna Pauker (Roumanie), Farkas (Hongrie), Djilas (Yougoslavie), ainsi que les conclusions de Jdanov. Reale ne donne rien du rapport introductif de Jdanov, parce que « le texte en a été publié à l'époque, du moins pour l'essentiel ». Manquent aussi pour des raisons matérielles, les rapports de Gheorghiu Dej (Roumanie), de Gomulka (Pologne) et de Longo (Italie).

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Velléités « neutralistes » en Autriche ?

EN juillet dernier, quelques ministres autrichiens, le chancelier Raab en tête, se rendirent à Moscou pour négocier avec le gouvernement soviétique une réduction des charges excessives résultant pour l'Autriche du traité d'Etat conclu en juillet 1955. Pour obtenir enfin sa liberté, l'Autriche avait dû s'engager à livrer à l'U.R.S.S. un million de tonnes de pétrole par an pendant dix ans, en compensation des champs pétrolifères autrichiens exploités jusque-là par l'U.R.S.S., et en outre 200.000 tonnes annuelles pour le rachat des autres entreprises autrichiennes que les Soviétiques avaient accaparées sous le prétexte qu'elles étaient de la « propriété allemande ».

Le gouvernement soviétique s'est montré conciliant et a consenti à réduire de moitié les livraisons que l'Autriche aura à effectuer pendant les sept ans qui restent à courir. Il en résulte un allègement sensible pour l'économie et pour le budget autrichiens, allègement d'autant plus appréciable que les économies ainsi réalisées serviront au relèvement de la zone sinistrée du pays. Cette « zone sinistrée » est constituée par la Basse-Autriche et le Burgenland, les deux provinces restées jusqu'il y a trois ans sous l'occupation soviétique et qui, si elles ont pu, dans une large mesure, réparer les dommages que le pillage soviétique leur avait infligés, souffrent toujours des conséquences indirectes de l'occupation. La principale de ces conséquences indirectes est l'arrêt quasi total de tout développement économique entre 1945 et 1955. Tant que le sort de l'Autriche n'était pas réglé et qu'un partage du pays était à redouter — les Russes gardant définitivement les provinces qu'ils occupaient — personne n'avait envie d'y procéder à des investissements de quelque importance. La Basse-Autriche et le Burgenland restèrent ainsi privés de l'afflux des capitaux étrangers, et même les capitaux autrichiens évitèrent ce qui pouvait devenir un jour une souricière « démo-populaire ». Ces deux provinces font aujourd'hui figure de régions sous-développées, et il faudra bien des efforts pour rattraper le temps perdu. Le revenu et le produit des impôts par tête d'habitant y sont sensiblement inférieurs au niveau des provinces occidentales de l'Autriche.

Au cours des négociations de Moscou, le gouvernement soviétique a fait encore une autre concession : il a promis d'autoriser les Autrichiens résidant encore en U.R.S.S. à rentrer enfin chez eux. Pendant longtemps, le Kremlin avait fait la sourde oreille; parfois il avait même laissé entendre qu'il n'y avait plus d'Autrichiens en Russie. A présent il consent à leur rapatriement... C'est peut-être le moment de rappeler que le même problème se pose toujours pour la France : il y a toujours des Mosellans et des Alsaciens en Russie, et notre gouvernement serait bien inspiré de se préoccuper de leur cas.

On se réjouit en Autriche des résultats obtenus, ce qui est naturel. Mais on y entend aussi certains sons de cloche qui vont au-delà de ce que l'on pourrait appeler une joie légitime. L'esprit humain est ainsi fait que la satisfaction d'un désir le prive souvent du discernement nécessaire et qu'il prend pour de la bienveillance ce qui n'est que calcul intéressé. C'est ainsi que le chancelier Raab, dans un des toasts inévitables de Moscou, s'est laissé entraîner à tenir des propos qui rendaient un son neutraliste. Il est évidemment impossible de juger sur pièces, de

ment et rectifiés ensuite tout aussi approximativement. Nous ne pouvons donc faire état que des échos suscités par les propos du chancelier.

Sous le titre : « *Gratitude - sans exagération* », on pouvait lire dans l'éditorial de l'*Arbeiter-Zeitung* de Vienne du 29 juillet dernier :

« *Le fait que les Russes étaient décidés à être gentils et à faire certaines concessions n'est pas un mérite de M. Raab, ni même de l'Autriche. Nous l'avons déjà dit ici même : c'est tant mieux pour nous si l'Union soviétique, pour la seconde fois dans une situation internationale tendue, choisit l'Autriche pour exemple afin de démontrer qu'on peut négocier et s'arranger avec elle, que la coexistence est possible entre elle et d'autres pays. Que cette démonstration ait été administrée en choisissant l'Autriche, c'est réjouissant; mais ce n'est pas un mérite du chancelier.* »

Ce qui veut dire, pour parler plus vulgairement, que l'Autriche a eu deux fois de la « veine » : Moscou avait besoin de faire un geste pour berner les Occidentaux, et c'est l'Autriche qui en a bénéficié; c'est ce qu'on appelle le rôle du hasard dans l'histoire. L'article cité laisse d'ailleurs nettement entendre qu'il ne s'agit pas d'un hasard aveugle, mais d'un hasard plutôt dirigé :

« *Les hôtes russes, dit-il, ont tout particulièrement souligné que leurs rapports amicaux avec l'Autriche neutre sont un exemple montrant les avantages de la neutralité des petits pays et le bon fonctionnement de la coexistence : tel était le refrain de chaque discours de Khrouchtchev et de chaque article de la presse russe. On y voit clairement l'intention du gouvernement soviétique et l'intérêt qu'il attachait à cette démonstration d'amabilité. Et quand des gens comme le président du Conseil de Tchécoslovaquie, le communiste Siroky, commencent déjà à insinuer qu'après les déclarations de Moscou l'Autriche ne pourra plus se refuser à une rencontre avec lui... alors notre méfiance à l'égard de certaines interprétations des conversations de Moscou s'en trouve encore accrue. Nous avons déjà dit à M. Siroky qu'il surestime manifestement les sympathies dont lui et les gens de son acabit jouissent en Autriche. Il se trompe encore davantage quant à l'ampleur de l'approbation que — malgré notre intérêt à commercer avec l'Est — trouverait en Autriche une telle attitude... si M. Raab était prêt à la prendre.* »

Pour bien comprendre le sens de cette politique, il faut se rappeler qu'en signant voici trois ans le traité d'Etat consacrant sa liberté, l'Autriche s'engagea à la neutralité perpétuelle. Dès ce moment-là, la presse autrichienne — et notamment la presse socialiste — crut devoir faire une nette distinction entre la *neutralité*, notion de droit international, et le *neutralisme*, tendance politique et diplomatique de très mauvais aloi. Or, il existe en Autriche certaines tendances — on les trouve aussi en Finlande — désireuses de transformer la neutralité en neutralisme. Ces tendances se font jour en Autriche dans le Parti populiste, qui est précisément le parti du chancelier Raab, et M. Raab lui-même n'en paraît pas exempt.

Voici ce qu'il déclarait devant la direction de son Parti en rendant compte de son récent voyage à Moscou :

« *Il fut un temps en Autriche où certains hommes politiques croyaient, chaque dimanche, dans leurs discours, devoir prendre pour cible la puis-*

Au Liban l'Est et l'Ouest s'affrontent

UNE très nette baisse d'influence des nations occidentales a été le résultat de la crise dramatique que vit le Moyen-Orient depuis le mois de mai. Les pays placés sous l'influence de l'Ouest et sous celle de l'Est s'affrontent et ceux qui se voulaient étrangers à cet antagonisme se font de plus en plus rares; bientôt, il n'y aura plus de pays neutres dans le Proche-Orient.

Cette crise s'est déroulée en deux temps; elle a eu d'abord le Liban pour théâtre et, dans ce pays, la situation n'a évolué que très lentement; le second acte s'est joué en Irak, avec un coup de force violent et bref dont le succès a été quasi total, après quoi la crise a pris une tournure plus générale, sinon internationale; on sait que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont riposté immédiatement pour rendre impossible l'extension des mouvements insurrectionnels. Après le succès du coup d'Etat irakien, les Occidentaux ont voulu se montrer conciliants et tenter d'atténuer les répercussions de la crise. L'inquiétude est pourtant restée installée dans le monde entier.

Cette crise, la plus grave depuis la guerre de Corée, pose de difficiles problèmes d'interprétation. Les deux crises sont-elles liées? Est-ce par un effet du hasard que le drame irakien a succédé aux événements du Liban? On est tenté de penser que l'action menée au Liban avait pour but principal de faciliter le déroulement du coup de force d'Irak. Quoi qu'il en soit, il s'est produit une rupture d'équilibre entre les grandes puissances; la sécurité de l'Occident pourrait bien s'en trouver affectée.

La genèse du conflit

La genèse de l'affaire libanaise remonte aux événements de 1956. Cette année fut décisive, en ce sens que l'Europe occidentale perdit du terrain sans parvenir ensuite à opérer le rétablissement nécessaire. Placée entre les deux blocs, l'Egypte fut entraînée sans doute plus loin qu'elle ne le voulait. Mais elle a fait son choix, que souligne l'aide militaire considérable (l'équivalent de deux fortes divisions modernes) qu'elle a reçu de l'U.R.S.S.; l'U.R.S.S. a envoyé ensuite à l'Egypte des techniciens, des instructeurs, des « conseillers »; enfin, on l'a appris récemment, c'est un général soviétique qui commande les forces aériennes de Nasser.

L'U.R.S.S. possède donc maintenant en Egypte, sinon une base à proprement parler, du moins un point d'appui ou un relais mettant une partie de la Méditerranée à sa portée. Elle est d'ailleurs parvenue au même résultat en Syrie où elle va pouvoir disposer du port de Lattaquieh. Ayant terminé il y a peu de temps les travaux considérables d'aménagement et de rénovation de l'ancienne base italienne de Vallona, qui appartient aujourd'hui au satellite albanais, l'U.R.S.S. se trouve donc à la tête d'un véritable triangle stratégique, comportant une base et des points d'appui solides pour ses forces aéro-navales. Avantage immense pour la puissance soviétique, hypothèque pour le partenaire égyptien.

Le nasserisme est devenu, depuis 1956, le pôle d'attraction du Moyen-Orient, la force grandissante et tentaculaire qui domine les pays arabes. Peut-être Nasser préférerait-il parvenir à ses fins par ses propres moyens; l'enchaînement des événements n'a pas permis qu'il en soit ainsi. Certains indices prouvent pourtant que Nasser ne serait pas opposé à ce que l'Egypte maintienne ou renoue quelques liens avec l'Occident, sans doute en raison de nécessités économiques et commerciales, et aussi avec le désir de disposer de contre-garanties ou même de s'assurer quelques libertés d'action vis-à-vis de l'Est. Cependant la vaste opération qu'il a engagée dans le monde arabe se trouve trop constamment appuyée, secondée par une campagne parallèle de guerre froide, et aussi trop concordante dans ses objectifs avec ceux de l'expansion soviétique, pour qu'elle puisse se dérouler sans que l'Egypte soit placée dans un état de dépendance de plus en plus lourde vis-à-vis de l'Est. Elles sont donc bien limitées, les possibilités offertes à Nasser de louver entre les deux blocs, possibilités dont un Kemal aurait pu jouer, peut-être (encore ne faut-il pas oublier que du temps de Mustapha Kemal, les circonstances générales étaient très différentes).

Les signes avant-coureurs de la crise libanaise doivent, comme toujours, être recherchés non pas là où le drame allait se jouer, mais ailleurs, dans les Balkans où la guerre froide provoquait des incidents. Au début du printemps de 1958, on a enregistré une certaine agitation en Macédoine, avec quelques répercussions en Grèce et en Yougoslavie.

Dans cette partie du bouclier de l'O.T.A.N., tout événement prend très vite une forte réso-

sance d'occupation soviétique. J'ai toujours dit qu'il était absurde de pincer sans cesse la queue de l'ours soviétique, car j'estimais que de telles rodомontades, susceptibles de récolter des applaudissements, n'apporteraient pas à l'Autriche le traité d'Etat.

Ce discours visant les socialistes, l'organe socialiste répondait à la date du 3 août :

« Nous vous demandons, M. le Chancelier, si l'on aurait dû se taire devant le viol dont étaient victimes nos femmes? Si l'on aurait dû se taire devant le pillage et les attaques à main armée? Si l'on aurait dû se taire devant l'enlèvement d'innocents citoyens et devant les criminels agissements des mouchards, agents et dénonciateurs communistes?... N'était-ce pas notre devoir sacré de défendre les cheminots innocents, pourtant condamnés et déportés, et les policiers et les gendarmes auxquels les soldats [soviétiques] enlevaient les armes? »

On sait que l'Autriche est gouvernée depuis 1945 par la coalition des deux grands partis — populiste et socialiste — qui représentent plus des quatre cinquièmes du corps électoral. Au cours des six derniers mois, on observe une tension croissante entre ces deux partis, ce qui explique le ton acerbe de la polémique de part et d'autre. Notre bulletin n'a pas à prendre parti dans les questions purement autrichiennes sur lesquelles ils s'affrontent. Mais il a le droit de dire qu'à l'égard de l'impérialisme soviétique, la vigilance est toujours nécessaire.

L. L.

POST-SCRIPTUM. — En mettant en garde contre les tendances neutralistes, l'*Arbeiter-Zeitung* a frappé juste. La preuve vient d'en être administrée par la *Pravda* du 21 août dernier qui, sous le titre « Pour les intérêts de qui agit M. Pollak? », déverse des tombereaux d'injures sur l'*Arbeiter-Zeitung* et sur son directeur Oscar Pollak.

nance. Le rebondissement de la brouille entre le Kremlin et Tito a donc attiré l'attention.

Dans le même temps, Chypre était le théâtre d'une nouvelle flambée terroriste. Le moins que l'on puisse dire c'est que si quelqu'un recherchait une diversion qui détourne l'attention des événements en préparation, elle ne pouvait être mieux choisie. Les procédés de guerre froide ont toujours opéré une sorte de balancement des inquiétudes et des menaces de l'un à l'autre théâtre, on s'en est aperçu, on s'en aperçoit encore aujourd'hui : le conflit de Formose peut être destiné à détourner du Moyen-Orient toute vigilance gênante.

La crise libanaise

L'affaire libanaise a éclaté dans des circonstances inattendues et pour des motifs sans commune mesure avec la violence de la véritable guerre civile qui a suivi. Le point de départ a été l'assassinat d'un journaliste en vue, directeur d'un important quotidien. Il menait, il est vrai, campagne contre le renouvellement éventuel du mandat du président de la République qui venait à son terme en septembre. Nul ne saura jamais dans quelles circonstances ce journaliste a été assassiné et s'il s'est agi d'un meurtre exclusivement politique. Mais l'opposition s'est trouvée atteinte et stimulée par ce crime, au point qu'elle a mis le Liban à feu et à sang. Le président Camille Chamoun était-il vraiment impopulaire au point que la moitié du pays pouvait se soulever en apprenant que les élus du peuple risquaient de lui renouveler leur confiance? Personne, aucun observateur sérieux ne l'avait signalé; on prévoyait au contraire que le président Chamoun poserait à nouveau sa candidature. Depuis les événements de juin, aucune information sérieuse n'a encore pu exposer les raisons de cette prétendue impopularité. Du reste, à quelques mois du vote, le peuple libanais voyait approcher le jour où il serait autorisé à exprimer son sentiment et il pouvait sans doute patienter. On a parlé de l'entêtement du président Chamoun à parvenir au terme de son mandat, ce qui n'était à vrai dire que la seule manière d'assurer l'exercice normal des institutions démocratiques du Liban. De toute évidence, il importait que le président soit dans l'impossibilité absolue de se représenter; pour cela, une seule méthode : provoquer des troubles d'une gravité telle qu'on puisse lui en faire endosser et la responsabilité, et l'impopularité qui en résulterait.

Cette candidature de M. Chamoun a été habilement utilisée par ceux qui cherchaient à déclencher la guerre civile. Combien de pays seraient livrés à l'émeute si chaque élection présidentielle devait occasionner de tels remous, inciter à des appels au secours, entraîner une aide militaire extérieure d'abord clandestine puis avouée, tout cela étant orchestré à l'avance.

A l'époque actuelle, si fertile en mouvements insurrectionnels, bien rares sont ceux dont le caractère spontané est indéniable, bien rares sont ceux qui n'ont d'autre moteur que le désespoir et qui, improvisés, échouent. Un seul exemple — tragique — celui de la Hongrie qui ne reçut, on s'en souvient, aucune aide extérieure.

Bref, il est apparu très vite, au Liban, que le président Chamoun était le représentant des forces traditionnelles du pays, le chef d'Etat qui passait à juste titre pour être le plus « pro-occidental » du Moyen-Orient, le Liban étant depuis des siècles une terre d'élection où coexistaient de façon exemplaire des éléments catholiques et musulmans. En même temps l'opposition se sentait encouragée par les succès de ses alliés dans les pays voisins.

Si personne n'a pu expliquer en quoi le président Chamoun avait « démerité », on a appris beaucoup de choses, en revanche, sur l'agitation intérieure qui consumait le Liban, agitation inspirée et dirigée par l'une ou l'autre des « provinces » de la République Arabe Unie, la Syrie, l'Égypte, l'Égypte surtout. Plusieurs fois des émissaires étrangers, propagandistes, spécialistes de l'action clandestine, ont été arrêtés et expulsés. On a pu voir qu'il n'était pas facile à un petit pays comme le Liban de se défendre, sur son propre sol, contre une entreprise de subversion orchestrée du dehors et toujours renaissante.

Contre ce danger, que pouvait faire le Liban? Il a 300 kilomètres de frontière commune avec la Syrie, sur deux côtés de son territoire, à travers des régions montagneuses très escarpées, d'accès difficile, où les grandes voies de communication sont inexistantes.

Si cette configuration permet mal à un pays de se défendre, elle se prête à merveille à la guérilla, les groupes isolés de partisans pouvant se déplacer ou séjourner en toute tranquillité dans les zones les plus inaccessibles. Dans leur rapport, les observateurs de l'O.N.U. ont, du reste, reconnu implicitement qu'il en était ainsi en admettant qu'ils ne pouvaient contrôler sérieusement les frontières libanaises. Une agression larvée, ou indirecte, avait donc le maximum de chances d'être couronnée de succès.

C'est pourquoi, en quelques semaines, le mouvement insurrectionnel a pu prendre une ampleur considérable. Une véritable armée, parfaitement équipée, a surgi de toutes parts; elle est parvenue à prendre pied dans certains centres, particulièrement au long de la frontière syrienne, à Halba, Baalbeck, Reshaïa. Après plusieurs opérations importantes, en ces trois endroits, l'insurrection s'est surtout manifestée par des actes de terrorisme, des coups de main, des attentats perpétrés par des rebelles prenant appui sur les zones où la sédition se trouvait solidement installée.

C'est là un des procédés typiques de la « guerre révolutionnaire » : quand cette implantation est réalisée, de vraies unités sont alors constituées — ce qui s'est produit très vite au Liban. Toujours caractéristique de cette même « guerre révolutionnaire », le terrorisme a été surtout urbain, opérant de préférence dans les centres où les agitateurs pouvaient se concerter, former des groupes d'adhérents et de sympathisants, notamment chez les chômeurs et, ce qui était spécial au Liban, parmi les réfugiés d'Israël qui vivaient souvent dans des conditions déplorables.

Des bombes ont donc été lancées dans la foule; dans les autobus et les tramways; les terroristes ont commis des attentats isolés, se sont livrés à des actions punitives contre des groupes récalcitrants; ils ont incendié, pillé, toujours sous prétexte d'empêcher que le président Chamoun exerce ses fonctions jusqu'au bout, mais à la vérité dans le but d'effrayer les masses et de les obliger à faire cause commune avec les terroristes. Ainsi a pu se dessiner la menace d'une insurrection généralisée.

L'armée ne pouvait que s'épuiser en marches et en contre-marches. Partout où elle intervenait, la situation était rapidement rétablie. Mais, quelques heures plus tard, les partisans ressortaient de leurs cachettes... Forte de quelques brigades, dont une blindée ou semi-blindée (présentant une sorte d'échantillonnage de chars de provenances diverses), l'armée ne pouvait être partout à la fois, la forme étirée du territoire libanais rendant ses déplacements difficiles. De plus, le commandant en chef de cette armée se comportait de façon curieuse, ne perdant pas de vue son objectif personnel : être nommé président de la République,

ce qui est arrivé par la suite. Il avait le souci de rallier les suffrages des deux camps, et en même temps il voyait sans doute que le mouvement insurrectionnel ne pouvait pas être écrasé par une armée aussi faible que celle qu'il commandait, l'insurrection recevant continuellement une aide des pays voisins à travers les frontières faciles à franchir.

Après une première phase de combats violents, on enregistra une sorte de stabilisation tacite. Des régions entières étaient acquises à la sédition, de même que certains quartiers de grandes villes. En obtenant des laisser-passer de part et d'autre, des émissaires, des représentants d'organisations internationales, des journalistes parvenaient à passer d'un camp à l'autre. Il n'était plus question, pour l'armée, que de s'efforcer de protéger les principaux centres ou les édifices publics. Dans de pareilles conditions, le conflit prenait un aspect factice; mais le terrorisme n'avait pas cessé pour autant.

Telle était la situation quand se produisit le coup de force d'Irak; à ce moment, tout permettait de penser que le succès de la sédition libanaise était proche. Mais la gravité des événements du Moyen-Orient allait faire passer la crise sur le plan international et le conflit du Liban allait traîner en longueur, dans l'attente d'un compromis.

Les puissances anglo-saxonnes ne se décidaient pas à intervenir lorsque le Liban seul était en cause. Elles prenaient simplement les précautions de rigueur : la VI^e flotte américaine envoyait des unités dans la Méditerranée orientale, l'Angleterre concentrait certaines formations de réserve générale — dont la 16^e brigade de parachutistes — à Chypre, portant ainsi à plus de 35.000 hommes les effectifs stationnés dans l'île. L'intention des puissances occidentales était assurément de soutenir le gouvernement libanais, en évitant, si possible, d'intervenir elles-mêmes dans le conflit.

C'est donc le drame irakien qui précipita les événements. L'intervention déborda d'ailleurs le cadre du Liban pour s'étendre à la Jordanie, située en partie dans l'hinterland du Liban.

En fait, l'intervention des Occidentaux n'a pas mis fin au conflit, ni résolu le problème posé par la sédition, ni écrasé les rebelles. Elle a seulement abouti à une certaine stabilisation : les gouvernementaux et les insurgés sont restés sur leurs positions, les terroristes n'ayant pas du tout désarmé et restant prêts à relancer la guérilla. Mais cette sorte de trêve a permis que soit élu un nouveau président de la République, candidat des deux camps, le général Chehab.

Une détente est possible. Elle sera fonction des pressions, intérieures ou extérieures, qui pourront s'exercer sur le premier magistrat du Liban. Tout compte fait, les chances des loyalistes et des insurgés sont à peu près égales; mais la menace extérieure, c'est-à-dire une aide sans cesse renouvelée à la sédition, reste entière, tout particulièrement après les nouveaux succès de l'Est dans le monde arabe.

Le Liban sur l'échiquier international

Les insurgés libanais sont, croit-on, cinq mille environ, organisés en bandes ou groupements semi-militaires; dans ce nombre ne sont pas inclus les sympathisants et les auxiliaires occasionnels.

Quant à l'opposition politique, bien qu'elle compte des adhérents dans tous les milieux, elle ne groupe pas la moitié des éléments nationaux; toute la population libanaise n'excède pas deux millions d'âmes. Le conflit aurait donc dû rester

assez limité. Mais les pays voisins, et surtout la Syrie, ont pris parti ouvertement; ne faisant aucun mystère de l'appui qu'ils apportaient à la rébellion et de l'aide qu'ils apportaient en armes, en techniciens, en cadres même. On venait d'apprendre que la Syrie avait réuni quinze mille « volontaires » prêts à intervenir lorsque se précisèrent les premières mesures de précaution de l'Occident. De proche en proche, d'autres pays prirent position; l'U.R.S.S., à son tour, réitéra sa menace (déjà utilisée en Orient) de mettre en mouvement ses propres « volontaires ».

Pourquoi cette internationalisation du conflit? Le petit territoire libanais n'était pas seul en jeu. Le no man's land existant entre les deux grands blocs rivaux ne cessait de se réduire. L'Est et l'Ouest se rapprochaient pour s'affronter à travers l'Etat-tampon du Liban; après le coup de force d'Irak, on put croire le choc inévitable.

La gravité de la crise s'expliquait par la position géographique du Liban, sur la côte orientale de la Méditerranée qui est, pour l'Occident, une grande place d'armes aéronavales. Sur 700 kilomètres de littoral, le Liban en possède 300; la côte syrienne, elle, n'est qu'une « lucarne » de 100 kilomètres menacée directement par Chypre. L'avantage est donc — avec le Liban — à l'Occident. Certes, le littoral syrien est intéressant pour les puissances orientales; l'U.R.S.S. y envoie souvent ses sous-marins et ses croiseurs, en particulier dans le port de Lattaquieh, et les techniciens soviétiques ont pris pied en Syrie.

Mais s'il advenait que le Liban bascule du côté de l'Est, c'est la presque totalité du littoral oriental de la Méditerranée qui passerait sous le contrôle de l'U.R.S.S. Il ne subsisterait qu'Israël, au sud, Israël que convoitent si ardemment les pays arabes, et l'avancée de la Turquie, elle-même entourée dans sa partie orientale par les territoires soviétiques. De plus, le Liban pourrait devenir, avec ses deux chaînes de montagne parallèles au littoral, le Liban et l'anti-Liban, un double obstacle d'un intérêt stratégique considérable, s'il était défendu par des troupes plus importantes que l'actuelle armée libanaise. Enfin l'Occident a besoin de bases pour ses forces aéronavales, forces qui permettent des interventions rapides. Si l'Est arrachait aux pays de l'O.T.A.N. le Liban, il les priverait d'un territoire infiniment précieux dans le secteur le plus oriental de la Méditerranée. Le conflit libanais, en dépit de son apparence intestinale, est donc inspiré par des intérêts internationaux.

Ce conflit est en demi-sommeil aujourd'hui mais un réveil subit est toujours possible. Provoquée par les événements d'Irak, l'intervention américaine et britannique a apporté au Liban une détente toute relative. Relative car le pays reste déchiré et toujours exposé à l'ingérence de l'Est; au gré de la guerre froide, les hostilités peuvent reprendre. Pour l'instant, tout en réclamant avec véhémence le départ des forces occidentales, les inspirateurs de la R.A.U. s'en tiennent à la modération, comme il est d'usage après un succès.

Mais les forces anglo-américaines ne semblent pas décidées à abandonner les deux pays du Proche-Orient qu'elles ont soutenus, sans une contrepartie effective qui laisserait prévoir une stabilisation véritable et définitive.

A l'extrémité orientale de la Méditerranée, ces forces représentent la dernière digue capable de contenir la poussée de l'Est; les vallées du Tigre et de l'Euphrate risquant de tomber sous l'emprise soviétique, si ce n'est déjà fait, la présence de quelques unités occidentales au Liban reste, plus que jamais, indispensable à la sécurité du monde libre.

J. PERGENT.

Le communisme en Egypte, des origines à la révolution nationale

VELIO SPANO, le communiste italien qui vécut longtemps en Tunisie avant guerre et qui, membre du Bureau politique du P.C.I., est chargé des relations avec les communistes de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient écrivait dans une étude du mouvement communiste égyptien publiée dans *l'Unità*, en janvier 1958 :

« Il ne serait facile pour personne et sans doute dénué d'intérêt de tenter d'écrire l'histoire du mouvement communiste égyptien en relatant la vie et la mort des nombreux groupes et organisations qui, de quelque manière que ce soit, se sont réclamés de l'idéologie et de la politique communistes. »

Ce point de vue est partagé par l'un des meilleurs spécialistes du communisme au Moyen-Orient, le Britannique Walter Z. Laqueur qui, dans son ouvrage *« Communism and Nationalism in the Middle East »* (Londres 1956), a pourtant analysé une époque que les communistes égyptiens qualifient de « préhistorique ». Elle est caractérisée par une confusion extrême, dont on peut se faire une idée si l'on songe que depuis 1918, au moins cinquante organisations ou partis, plus ou moins éphémères, ont prétendu incarner le communisme sur les bords du Nil...

De 1918 à 1940

Les premiers révolutionnaires « socialistes » apparurent en Egypte au lendemain de la première guerre mondiale. En 1920, Joseph Rosenthal et Antoun Maroun fondèrent à Alexandrie, le « Parti socialiste », dont la majorité des adhérents se déclara favorable à un rapprochement avec le Komintern. Un délégué fut envoyé au III^e Congrès de l'Internationale. Ayant accepté les fameuses « 21 conditions », le Parti fut admis, un an plus tard, au sein du Komintern et prit officiellement le nom de « *Parti communiste d'Egypte* ». Rosenthal, accusé de « déviationnisme de droite » fut rapidement exclu. Entre temps, sous l'inspiration de l'écrivain Salama Moussa et de Hosni el-Arabi, d'autres mouvements avaient surgi : « Parti des ouvriers d'Alexandrie », « Parti socialiste révolutionnaire », etc. Tous ces groupements rassemblèrent au total quelque trois mille membres, dont la grande majorité était composée d'étrangers : Italiens, Grecs, Arméniens et d'Israélites. On compte également un nombre impressionnant d'organisations syndicales se réclamant du marxisme. En 1922, il y en avait trente-huit rien qu'au Caire !

Les communistes égyptiens se préoccupèrent cependant beaucoup plus de la lutte menée contre les Anglais, dont on exigeait le départ, que des problèmes sociaux. A la suite de manifestations violentes au Caire et à Port-Saïd (1921-22), la police britannique tenta d'arrêter les dirigeants communistes. Ceux-ci, pour appliquer la tactique préconisée alors par Moscou (formation d'un « Front unique » contre les impérialistes dans les colonies), essayèrent de se rapprocher des nationalistes bourgeois, notamment du Parti Wafd. Cette tactique se solda par un échec total, puisqu'en 1925 c'est un gouvernement nationaliste présidé par le wafdiste Saad Zaghouel qui devait interdire tous les mouvements communistes et arrêter la plupart de leurs responsables.

Aujourd'hui, les communistes, notamment Velio Spano, expliquent cet échec en invoquant le cosmopolitisme qui présida à la formation des groupements communistes égyptiens.

« Jusqu'il y a peu de temps, écrit Spano, les représentants « les plus autorisés » du mouvement communiste en Egypte étaient des étrangers privés non seulement de liens avec les masses, mais d'un lien sérieux et profond avec la nation égyptienne. En d'autres termes, il a toujours manqué aux groupes et organisations qui, en Egypte, se disaient communistes une solide base nationale. »

« Ces groupes, écrit encore le dirigeant italien, ont eu en général une vie difficile qui ne reflétait ni un sérieux engagement idéologique ni une sérieuse volonté d'action politique. Sur le plan idéologique, ils possédaient un léger bagage de formules remâchées; sur le plan politique et d'organisation, ils tendaient à recopier dans la pratique une série de positions puisées dans l'histoire du Parti bolchévik. Tous ces groupes et organisations étaient en général caractérisés par leur détachement des masses. Il n'y eut chez eux, même pas une tentative d'opérer une fusion entre le socialisme et le mouvement ouvrier, de telle sorte que, dans les vingt années qui suivirent en Egypte, il n'y eut ni un mouvement socialiste tant soit peu sérieux ni un mouvement ouvrier de quelque importance. »

Devenu illégal, le P.C. d'Egypte cessa pratiquement d'exister. Jusqu'au début de la deuxième guerre mondiale, l'activité des communistes passa à peu près inaperçue et n'eut certainement aucune influence sur la vie politique du pays.

Après 1928, ceux d'entre eux qui restaient attachés au Komintern, durent obéir aux résolutions votées au IV^e Congrès et pratiquer la tactique « *classe contre classe* » au lieu de celle du « *front unique* ». Leur opposition aux partis nationalistes les coupa définitivement des masses populaires. D'ailleurs — les cadres n'existant même pas — que pouvaient faire quelques centaines de militants, petits bourgeois, intellectuels, étrangers de surcroît, qui ne cessaient de se quereller sur leur « orthodoxie » et qui s'accusaient les uns les autres de « déviationnisme », de « trotskysme », de « boukharinisme », etc. !

A plusieurs reprises, sous le couvert d'activités commerciales, le Komintern envoya des agents en Egypte, qui tentèrent de rassembler les forces communistes. Mais la tendance au pluralisme était si forte, les antagonismes personnels si aigus, que tous les essais échouèrent.

En août 1939, après la signature du pacte germano-soviétique, les quelques communistes qui subsistaient, réclamèrent une politique de neutralité du gouvernement égyptien. Deux semaines plus tard, ils dénoncèrent « l'agression » franco-britannique contre l'Allemagne. Enfin, en juillet 1940, ils approuvèrent le ministère qui avait refusé de déclarer la guerre à l'Italie.

Bien entendu, toutes ces déclarations n'eurent aucune conséquence sur le plan pratique.

De 1940 à 1950

C'est durant l'hiver 1941-42 que le mouvement communiste égyptien sortit de l'oubli dans lequel il était plongé depuis 1925.

Peu après l'entrée en guerre de l'Union soviétique, quelques intellectuels — des étrangers, une fois de plus — organisèrent, au Caire et à Alexandrie, des « Groupes d'études marxistes » qui connurent rapidement un certain succès. On en compta une vingtaine au moins, qui changèrent souvent d'étiquettes et de dirigeants.

Seuls les trois plus importants méritent d'être retenus. Ce sont : le « *Mouvement Egyptien de Libération Nationale* » (M.E.L.N.), dirigé par un libraire du Caire, Henri Curiel; l'« *Iskra* » (Étincelle), de Hillel Schwarz et « *Libération du Peuple* », de Marcel Israël.

Ces trois groupements furent fondés à la fin de 1942, c'est-à-dire à l'époque où la jeunesse égyptienne, déçue par la politique de compromis avec les Anglais menée par les dirigeants wafdistes, tournait ses regards vers l'U.R.S.S. avec laquelle l'Égypte devait établir bientôt des relations diplomatiques (1943). Les premiers succès remportés par l'Armée rouge furent accueillis avec enthousiasme par certains intellectuels et syndicalistes marxistes qui voyaient dans le gouvernement soviétique le futur libérateur des « peuples opprimés ».

La conjoncture paraissait donc favorable à un regroupement des mouvements d'extrême-gauche. En fait, les principales organisations communistes ou communistes étaient divisées par les rivalités personnelles des dirigeants et par des conceptions tactiques différentes. C'est ainsi que, selon Henri Curiel, l'« *Iskra* » négligeait le combat immédiat pour se confiner dans l'étude de la doctrine... Par contre, Schwarz n'hésitait pas à taxer le M.E.L.N. d'« activisme » et lui reprochait de concentrer uniquement ses forces sur la « préparation de la lutte »... Enfin, les leaders de « *Libération du Peuple* » accusaient leurs rivaux d'être les victimes du cosmopolitisme et proclamaient la nécessité d'« égyptianiser » le mouvement...

Enfin, à la faveur du climat pro-soviétique qui régnait tant dans les Universités que parmi les syndicalistes, des nouvelles organisations d'inspiration marxiste, socialiste ou communiste apparaissaient dans les grandes villes d'Égypte.

Il semble que le mouvement le mieux organisé et en tout cas le plus dynamique fut le M.E.L.N. Au lendemain du conflit, en 1945, Henri Curiel accomplit un travail de propagande très important. Alors que les autres dirigeants consacraient la majeure partie de leur temps en discussions stériles, Curiel forma des « *Comités d'ouvriers et d'étudiants* » dont le succès fut indéniable. Bientôt, il put compter sur un millier de militants politiquement instruits.

Au début de 1946, le M.E.L.N. provoqua des troubles extrêmement violents au Caire contre les Anglais. Le 9 février, pour mater une manifestation antibritannique, le chef de la police fit ouvrir un pont sous des étudiants. Une vingtaine de jeunes gens furent noyés. Douze jours plus tard, les dirigeants communistes et syndicalistes de la plupart des mouvements d'extrême-gauche organisèrent une démonstration de masse contre le gouvernement d'Ismaïl Sedky Pacha et les « colonialistes » anglais. Plusieurs dizaines de milliers de personnes prirent part à la manifestation. Il y eut trois morts et des centaines de blessés. Le 4 mars fut proclamée « journée de deuil » et des milliers de manifestants défilèrent dans les rues d'Alexandrie. Enfin, le 8 mars, le Premier ministre britannique, M. Attlee, annonça à la Chambre des Communes que les troupes anglaises allaient évacuer le Caire et le Delta pour se replier sur la zone du canal de Suez.

Tous ces événements furent largement exploités

par les communistes. Pour la première fois depuis longtemps, ils avaient réussi, en attisant les passions nationalistes, à réunir des dizaines de milliers de personnes et à prouver, ainsi, qu'ils étaient devenus le mouvement le plus efficace des forces de l'opposition. Bien entendu, ils ne manquèrent pas de proclamer, à tort ou à raison, qu'ils venaient de remporter une éclatante victoire sur l'« impérialisme britannique ».

Conscient du danger que représentait désormais le mouvement communiste — car on ne pouvait toujours pas parler d'un Parti communiste puisque les dissensions internes ne cessaient de déchirer les diverses fractions — le gouvernement d'Ismaïl Sedky Pacha fit arrêter de nombreux responsables et introduisit dans les groupes d'extrême-gauche des agents qui eurent pour mission de provoquer de nouveaux éclatements.

Cette tactique échoua, puisqu'au mois de mai 1947, le M.E.L.N. et l'« *Iskra* » fusionnèrent pour créer le « *Mouvement Démocratique de Libération Nationale* » (H.A.D.I.T.U., suivant les initiales arabes). Après d'interminables négociations, d'autres organisations, dont « *Libération du Peuple* », adhèrent au H.A.D.I.T.U.

La guerre de Palestine allait mettre fin à cette tentative de réunification. En effet, le conflit posa aux communistes égyptiens un problème très complexe, le gouvernement soviétique ayant soutenu la thèse du partage de la Palestine et ayant voté la motion qui admettait la présence de délégués israéliens à l'O.N.U.

Cette politique, à peine défendue par la majorité des dirigeants du H.A.D.I.T.U., notamment par Henri Curiel, fut repoussée par la grande masse des militants, demeurés, avant tout, des nationalistes arabes.

Le mouvement communiste se fractionna une fois de plus et l'on vit surgir de nouvelles organisations, telles « *Les Ouvriers Révolutionnaires* », « *Vers un Parti Communiste Egyptien* », etc.

Le 15 mai 1948, jour de la déclaration de la guerre à Israël, cent cinquante responsables communistes furent arrêtés et envoyés dans les camps de concentration d'Huksep et d'Aboukir. Ils devaient y rester jusqu'à la fin du conflit et ne furent libérés que vers 1949-50. Les chefs étant à peu près tous emprisonnés, l'activité des communistes égyptiens durant la guerre fut à peu près nulle. Tout au plus se contenta-t-on de dénoncer les fausses victoires remportées par les armées royales.

Mais les leaders communistes mirent à profit leur incarcération pour se rapprocher des autres détenus, membres ou dirigeants des partis nationalistes de l'opposition, tels les « Frères musulmans », les wafdistes socialistes, etc. C'est dans ces camps que fut élaboré le plan d'action commune qui devait donner vie plus tard à un « Front Uni » et permettre aux communistes d'exercer une grande influence lors des événements ultérieurs.

De 1950 à 1952

Les années qui suivirent la fin de la guerre de Palestine et jusqu'à la prise du pouvoir par la junte militaire, sont parmi les plus confuses de l'histoire du communisme égyptien. Sans cesse les partis et les mouvements se divisent, se déchirent... Sans cesse, de nouveaux groupuscules, nés de scissions et même de sous-scissions, sont créés. En 1951-52, on peut dire que la dispersion des forces communistes atteint son point culminant. A côté du H.A.D.I.T.U. qui, quoique illégal et

privé de Curriel (forcé de s'expatrier en Italie après sa libération du camp de concentration), avait repris son activité, on trouvait une bonne douzaine de partis se réclamant tous du marxisme-léninisme. Outre le M.D.L.N., il y avait à la veille du coup d'Etat qui devait mettre fin à la monarchie, le « *Negm el-Ahmar* » (Etoile Rouge), « *L'Unité communiste* », le « *Parti Communiste Egyptien* », le « *N.H.S.M.* » (Vers un Parti Communiste Egyptien), le « *Dalchin* » (Avant-garde des Ouvriers), le « *Fagr Al Guédid* » (Aube Nouvelle), etc.

Ce n'est pas l'ampleur de leurs effectifs qui faisait de tous ces mouvements une force dangereuse pour le régime — tout au plus comptaient-ils à eux tous quelques milliers d'adhérents — mais surtout le dynamisme et les connaissances politiques des militants, qui marquaient une nette supériorité sur leurs rivaux nationalistes.

La situation politique extrêmement confuse qui régna en Egypte avant la prise du pouvoir par les militaires fut mise à profit par les communistes. A chaque grève, chaque émeute, chaque insurrection, on les trouva à la base du mouvement. Rassemblés dans le « Front Uni », fondé vers 1951-52, ou groupés dans l'organisation locale des « Partisans de la Paix », les communistes purent mener une activité presque légale, alors que les partis et les mouvements d'extrême-gauche restaient interdits. Au sein de l'armée, le H.A.D.I.T.U. réussit à créer des « Conseils Démocratiques » auxquels adhérèrent de nombreux officiers révolutionnaires.

Plusieurs dirigeants du H.A.D.I.T.U. forcés de s'expatrier, entrèrent en contact avec les responsables des partis communistes occidentaux et organisèrent des cellules à l'étranger (France, Italie, Autriche, Grande-Bretagne).

Dans les derniers mois de 1951, alors que le gouvernement wafdiste avait engagé des pourparlers avec les Anglais, les communistes provoquèrent des grandes manifestations (novembre et décembre) qui révélèrent leur influence croissante. Sous la pression populaire, le cabinet du Caire fut obligé d'interrompre les négociations en cours. D'autre part, des guérillas étant apparues jusque dans la zone du canal de Suez, le gouvernement britannique décida d'abroger le traité de 1946.

Le 25 janvier 1952, quelques bateaux soviétiques en transit dans le canal furent accueillis avec une explosion de joie par des milliers de manifestants. Le lendemain, alors qu'au Parlement égyptien des députés de l'aile gauche du Wafd réclamaient la conclusion d'un pacte de non-agression pour faire pièce à Londres, une manifestation extrêmement violente éclata au Caire. La foule hurlait sa haine aux Anglais, mais réclamait également « la paix », « l'amitié avec l'U.R.S.S. », pour mieux marquer son « refus des pactes de guerre ». On sentit nettement que l'agitation nationaliste avait été canalisée par des spécialistes communistes, vers une action révolutionnaire à tendance pro-soviétique.

Ainsi, à la veille du coup d'Etat du 23 juillet 1952, qui redistribua les cartes politiques du pays, on pouvait constater que les dirigeants communistes, malgré leurs dissensions et malgré la faiblesse numérique de leurs effectifs, avaient réussi à plusieurs reprises à prendre la tête de la vague nationaliste qui déferlait sur l'Egypte et à infléchir ces forces dans la « ligne » du mouvement communiste.

Il est probable que si un P.C. égyptien fort et organisé avait existé, en 1952, sur les bords du Nil, on aurait vu au Caire une répétition du coup de Prague.

Les « crimes » des travailleurs des États satellites

Les dirigeants communistes d'Europe Orientale se sont plaints dernièrement de « crimes » commis sur une grande échelle par la population travailleuse. Les infractions vont de l'absentéisme étendu et du manque de discipline dans le travail au pillage massif des entreprises d'Etat. Tous ces délits sont mis à peu près sur le même pied par la presse communiste: il s'agit simplement de différentes manières de voler le gouvernement.

La presse tchécoslovaque est remplie de cas « d'escroquerie » et de vols de la « propriété socialiste ». Le *Tvorba* du 9 janvier, organe hebdomadaire du Parti, disait que 28,7 % de tous les délinquants étaient accusés de vol ou de détérioration de la propriété socialiste, causant ainsi à l'économie nationale une perte de 550.000.000 de couronnes en 1956.

Ces plaintes sont fréquentes, comme le sont celles qui concernent les fausses maladies. Le *Rude Pravo* du 22 novembre 1957 blâme l'absentéisme des mineurs dû aux soi-disant maladies. « *S'ils ne réussissent pas à obtenir un certificat médical, la maladie les cloue au lit quand même.* » En 1956, l'absentéisme a causé la perte de 74 millions d'heures de travail, la même chose à peu près que si trois provinces entières avaient complètement cessé de travailler.

En Hongrie, naturellement, le mécontentement des travailleurs est extrême. Marosan a même déclaré, dans un discours reproduit par le *Nepszabadsag* du 18 mars, qu'autrefois « *les travailleurs honnêtes ne volaient pas les capitalistes, bien qu'ils eussent eu toute raison de le faire* », mais qu'aujourd'hui ils pensaient que voler l'Etat communiste n'était nullement un « *déshonneur* ».

Le procureur de la Cour suprême de Hongrie s'est plaint lui aussi (dans l'*Esfi Hirlyap* du 5 janvier 1958) que les capitalistes n'avaient jamais souffert à ce point de la mauvaise conduite des ouvriers. Il s'est plaint de « *l'attitude tolérante adoptée par certains organismes d'Etat* » et du « *mépris dans lequel était tombée l'idée du caractère sacré de la propriété sociale* »; il ajoutait: « *Ce déclin de la moralité est un fait remarquable.* »

Les mêmes difficultés se retrouvent dans d'autres pays d'Europe Orientale. En septembre 1957, on a appliqué en Roumanie des peines beaucoup plus sévères aux infractions comme celles dont nous avons parlé, allant jusqu'à la peine de mort pour les détournements et les vols de la propriété publique. En Bulgarie, on a prononcé ces derniers mois des sentences de mort et d'emprisonnement de longue durée contre des gens convaincus de détournements. On ne cachait pas que ces peines étaient infligées à titre d'exemple. On voit par là combien ce peuple, dont l'honnêteté est proverbiale, fait une exception quand il s'agit de l'Etat communiste.

Comme le reconnaissent les déclarations des dirigeants communistes eux-mêmes, ces façons de faire montrent bien que les travailleurs ne croient aucunement à cette idée, que l'économie du pays est « leur » propriété. Pour des millions d'ouvriers ordinaires d'Europe Orientale, il n'apparaît plus comme déshonorable de priver « l'Etat des travailleurs » de leur activité ou de lui voler des marchandises dont ne profite jamais l'ouvrier d'usine.

J.E.M. ARDEN.

Deux impérialismes

DAPRÈS certains hommes d'Etat et commentateurs de politique étrangère, les impérialismes tsariste et soviétique sont des phénomènes du même ordre, l'impérialisme soviétique étant la continuation et le développement de l'impérialisme tsariste qui l'a précédé.

Bien que cette opinion soit largement répandue, elle est fautive, tant historiquement que politiquement.

De nos jours, l'impérialisme est considéré à juste titre comme moralement blâmable. Mais en son temps il était tout aussi irrévocable — ou « justifié » — que l'esclavage antique, le féodalisme moyenâgeux, l'absolutisme, le capitalisme. Ces formes et ces phases de l'évolution sociale ont pris naissance en vertu d'une certaine nécessité, en réponse à certains besoins ou exigences. Mais ces besoins ou exigences une fois satisfaits, la fonction, pour ne pas dire la « mission » historique remplie, l'impérialisme a perdu peu à peu sa raison d'être et s'est atrophié, ou du moins a changé d'aspect extérieur et de contenu intérieur.

Aux siècles passés, l'impérialisme hissait son drapeau sur un territoire conquis pour faire du commerce avec la population native. L'exploitation économique des indigènes était le but principal, sinon unique, des colonisateurs impérialistes éclairés. En règle générale, l'impérialisme avait affaire à des pays lointains d'outre-mer et à des populations primitives, parfois barbares, que les colonisateurs civilisaient et portaient à un niveau de culture plus élevé.

S'il s'agit de l'évolution subie par l'impérialisme, on peut citer l'exemple de l'impérialisme anglais classique qui a renoncé de gré ou de force à beaucoup de ses anciens protectorats et colonies et, en passant par le British Commonwealth, a abouti aujourd'hui au Commonwealth tout court, association d'Etats politiquement indépendants qui ne porte même plus le nom de britannique.

La différence essentielle entre l'ancien impérialisme russe et le nouvel impérialisme soviéto-communiste d'aujourd'hui réside dans le fait que ce dernier a pour objets — ou victimes — non plus des pays et des peuples lointains, plus ou moins arriérés, mais des peuples voisins et souvent plus évolués que lui économiquement, politiquement ou culturellement. Un second trait distinctif de l'impérialisme soviétique est son caractère totalitaire : il s'étend à tous les domaines de la vie et, dominant implacablement les Etats « satellites », exige d'eux non seulement une soumission passive, mais aussi un soutien actif et sans réserve au pouvoir moscovite, à sa politique étrangère et intérieure, même à son idéologie.

L'impérialisme russe du dix-huitième et du dix-neuvième siècles était aussi conquérant et avide que l'impérialisme occidental, mais pas plus. L'autocratie considérait comme son droit et son devoir, dans l'intérêt d'une sécurité accrue de l'Empire russe, pour la plus grande gloire du

nom russe, de la dynastie régnante, pour la propagation de la culture russe et de la religion orthodoxe, d'étendre les frontières de la Russie à l'est et à l'ouest, au nord et au sud.

Il n'est pas besoin d'être partisan de l'absolutisme russe pour reconnaître que l'impérialisme des Romanov n'était ni plus doux, ni plus dur que celui des autres grandes et petites puissances, à commencer par l'Angleterre et à finir par le Portugal. Les prétentions — en paroles — et les pratiques cruelles — dans les actes — furent à peu près les mêmes. La conquête du Transvaal, des Philippines et des ports chinois fut une des dernières flambées de l'impérialisme militant en voie d'extinction à la veille de la première guerre mondiale.

**

La guerre terminée en 1918 compromit plus gravement encore l'impérialisme et lui porta un coup dont il lui était difficile de se relever. Le droit d'auto-détermination nationale fut non seulement proclamé, mais même sanctionné formellement dans des traités internationaux. La Pologne et la Tchécoslovaquie furent rétablies de fait, on créa l'Etat des Serbes, Croates et Slovènes, ainsi que l'Albanie et d'autres Etats au Proche-Orient. Le bolchévisme lui-même, ayant triomphé entre temps, devait dans une certaine mesure son succès inattendu à la répudiation violente et extrême de l'impérialisme comme forme moderne de la rapacité capitaliste et de l'oppression des faibles par les forts.

Le bolchévisme vainquit sous le mot d'ordre « A bas les impérialistes », tous les impérialistes, les alliés qui s'étaient battus aux côtés de la Russie comme leurs adversaires. Le bolchévisme préconisa la fin de l'impérialisme dans le monde entier. De même que l'exploitation de l'homme par l'homme est inadmissible, selon la doctrine de Lénine, l'assujettissement d'un peuple par un autre ne l'est pas moins. Le bolchévisme proclama le droit de tout peuple et de toute nationalité à l'auto-détermination nationale et à l'indépendance politique, allant jusqu'à la sécession par rapport aux Etats dans lesquels ces peuples et ces nationalités ont vécu parfois durant des siècles.

Telle était l'idéologie des bolchéviks communistes lors de leur accession au pouvoir. La situation changea radicalement quand, une fois renforcés, ils se sentirent solidement en place. Ils exigèrent le retour dans l'orbite soviétique de toutes les anciennes conquêtes et acquisitions de la Russie tsariste. Et après la fin victorieuse de la deuxième guerre mondiale, ils étendirent leur Empire au-delà des frontières de l'ancienne Russie et de l'Union soviétique. Les satellites ne furent pas annexés aux seize (aujourd'hui quinze) républiques soviétiques, mais le Kremlin détermine maintenant le destin de la Hongrie et de la Pologne tout autant que celui de la Géorgie et de la Lettonie.

Il ne sera pas inutile de rappeler que la Hongrie fut le berceau du régime parlementaire sur le continent européen et que la Bulle d'Or hongroise n'est que de sept ans postérieure à la célèbre Charte anglaise des libertés (1215). Les diètes polonaises et l'industrie tchèque précèdent de beaucoup, chronologiquement et en fait, les « élections » aux administrations soviétiques et les réalisations de l'industrie de l'U.R.S.S. Et

(Suite au verso, bas de page.)

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

Précisions sur la récolte soviétique

Le communiqué du Bureau central de la statistique de l'U.R.S.S., relatif aux résultats économiques du premier semestre 1958 (*Pravda* du 24 juillet), s'exprime comme suit en ce qui concerne l'agriculture :

« D'après l'état des emblavements, le pays escompte une bonne récolte, notamment dans les principales régions à blé de Sibérie, du Kazakhstan, de la Volga, ainsi que dans le Caucase septentrional, en Ukraine et dans d'autres régions. »

A en juger par les rapports que nous lisons depuis deux mois dans la presse soviétique, cette affirmation correspond à la réalité. Bien que le printemps ait été tardif, les conditions atmosphériques, très clémentes par la suite, permettent de prévoir une assez bonne récolte après celle, particulièrement mauvaise, de l'an dernier.

Reste à savoir si cette bonne récolte profitera au pays et au gouvernement. Celui-ci a toujours été avare de chiffres absolus en ce qui concerne les céréales, même après la mort de Staline. Du temps de Staline, on avait pris l'habitude d'évaluer la récolte sur pied (appelée « récolte biologique »), laquelle était d'environ 20 % supérieure à la récolte réellement engrangée : les responsables exagéraient les résultats escomptés pour plaire à leurs supérieurs ; les serfs des kolkhozes laissaient pourrir sur les champs des blés déjà fauchés, voire s'abstenaient de les faucher ; la pagaie bureaucratique et les pannes incessantes des machines agricoles faisaient le reste. Il y avait donc une perte sèche de 20 % entre les champs et les granges.

Mais les pertes ne s'arrêtaient pas là. Il y en avait d'autres : entre les granges et les points de collecte, et entre les points de collecte et les centres urbains à ravitailler. Quoique importantes, ces pertes étaient *relativement* limitées dans les vieilles régions à blé comme l'Ukraine, où la bureaucratie n'avait qu'à suivre les circuits traditionnels auxquels elle était habituée depuis de longues années.

La situation n'est plus la même aujourd'hui. Le centre de gravité s'est déplacé vers les vastes étendues du Kazakhstan et de la Sibérie, où les distances à vaincre sont énormes et où rien n'existait voici peu d'années encore : ni routes, ni chemins de fer, ni entrepôts, ni silos. Et dans la mesure où il existait des voies ferrées, les gares n'étaient pas outillées pour stocker d'importantes quantités de grains en attendant les trains, ni pour organiser des transports d'une envergure jusque-là inconnue.

Ce que nous venons de dire n'est pas une spéculation théorique. Nous croyons utile de présenter à nos lecteurs une image fidèle et authentique de la réalité soviétique, tirée de la *Pravda* du 1^{er} août dernier. C'est un article rédigé par deux correspondants du journal, P. Alexéïev et P. Bogatenkov, qui ont parcouru le Kazakhstan de long en large pour faire une enquête sérieuse sur les travaux de la moisson. On y trouvera des détails ahurissants, et qui ont été observés non point dans tel ou tel village, mais à l'échelle de toute la République kazakh. Un Occidental normal prendrait ce récit pour une élucubration de fou, s'il n'était authentifié par la *Pravda* elle-même. Nous soulignons les passages les plus stupéfiants... mais, au fait, il faudrait tout souligner.

Ceux qui ignorent tout cela peuvent tenir les statistiques soviétiques pour véridiques. Ceux, au contraire, qui savent de quoi il retourne se montreront plus circonspects. Ce qu'il importe de retenir en l'occurrence, c'est qu'après la réduction de 20 % (de la récolte sur pied à la récolte réellement engrangée), il faudra désormais procéder à une nouvelle réduction tenant compte des pertes subies entre les kolkhozes (et sovkhozes) et les points de collecte, et entre ceux-ci et les centres urbains.

Nous reproduisons ci-dessous l'article en question.

LUCIEN LAURAT.

Au-devant d'une grosse récolte de blé

« Quand on parcourt aujourd'hui le Prichimié, on voit à quel point la steppe s'est transformée. La vie bat son plein dans les espaces autrefois déserts. Dans les sovkhozes, les stations, partout

on rencontre de nouveaux entrepôts spacieux, des silos, des sécheuses de grains, des plates-formes de chargement. La capacité des silos a plus que triplé pendant les années de mise en

SUITE DE LA PAGE 21

même au sujet de la Bulgarie économiquement et politiquement arriérée, on peut rappeler que l'impérialisme russe, en la personne d'Alexandre II, la libéra de l'oppression turque, alors que l'impérialisme de Staline-Khrouchtchev l'a asservie, y installant un régime qui rappelle celui d'Abdul Hamid.

Les « démocraties populaires » sont tombées au pouvoir du Kremlin par suite des vicissitudes de la guerre et du voisinage territorial. Et elles

sont devenues victimes de la dictature totalitaire au même degré que les peuples de Russie. Si l'on a pu dire de l'autocratie que c'était un despotisme tempéré par la crainte de ses sujets, on doit dire de la dictature des communistes qu'elle n'est limitée ni tempérée par rien d'autre que le changement du despote du moment, hier Staline, aujourd'hui Khrouchtchev.

Les impérialistes tsariste et soviétique n'ont qu'une chose en commun : le nom. Leur nature est profondément différente.

MARC VICHNIAC.

valeur des terres vierges et en friche. Le rendement des installations de séchage a augmenté de douze fois. La puissance des machines de nettoyage des grains dans les centres de réception a elle aussi augmenté considérablement. Et pourtant le Kazakhstan n'en éprouve pas moins de grandes difficultés tous les ans pour la réception des grains. Les greniers manquent. Beaucoup de grains restent pendant l'hiver aux centres de l'intérieur. Et bien entendu il y a des pertes.

« L'Etat consacre des fonds importants à la construction, dans les terres vierges du Kazakhstan, d'entrepôts de grains, de sécheuses, de routes et de chemins de fer. Beaucoup de collectivités d'avant-garde donnent l'exemple de l'installation rapide de silos, mais leur expérience ne devient pas l'apanage de la majorité des organisations de construction. Voici des données sur l'exécution du plan annuel de construction d'entrepôts et de silos. *Au 1^{er} août, le plan annuel de mise en exploitation de greniers à grains a été exécuté POUR UN QUART SEULEMENT. 80 silos-tours devaient être construits, mais quatre seulement ont été mis en exploitation. Sur 13 silos en construction cette année, UN SEUL a été terminé jusqu'à présent.*

« Dans les champs de la région d'Akmolinsk, la moisson sera riche. Mais la préparation à la récolte va lentement. *Le plan de construction de centres de réception n'est rempli qu'à 18 %.*

« Voici le centre de réception de Krasnoznamenensk. Il est en construction depuis trois ans, SANS QU'UN SEUL ENTREPÔT AIT ÉTÉ MIS EN SERVICE. Or c'est ici que kolkhozes et sovkhoses apporteront bientôt leurs grains. Pourquoi cette construction traîne-t-elle depuis si longtemps? Premièrement, il y a eu des difficultés d'organisation : la construction est passée plus d'une fois d'une administration à une autre. Maintenant les travaux sont dirigés par le trust d'Akmolinsk « Construction de silos », qui relève directement du ministère des Produits panifiés de la République kazakh. Mais ce trust a une attitude irresponsable à l'égard de la tâche qui lui a été confiée. *Sur le chantier s'élèvent des montagnes de débris, de matériaux abandonnés.* Les murs de trois entrepôts s'y dressent, mais il n'y a pas de silos. Le directeur du centre Konyss Babakov déclare :

« — Le trust n'a pas donné assez d'ouvriers, on manque aussi de machines, nous ne serons pas prêts pour la récolte, IL FAUDRA VERSER LE GRAIN PAR TERRE.

« *La construction du silo d'Akmolinsk a commencé dès 1953 et n'est toujours pas achevée.* Ni le ministère des Produits panifiés de la République ni le comité régional du Parti d'Akmolinsk ne prennent de mesures efficaces pour en activer la mise en service.

« Les travailleurs de l'agriculture de la région de Pavlodarsk ont pris des engagements élevés en ce qui concerne la livraison de blé à l'Etat. Rien qu'en excédent du plan, ils doivent livrer 75 millions de pouds de grains. Mais les stockeurs de Pavlodarsk ne se hâtent pas. *Le plan de construction de silos n'a pu être exécuté même pour un tiers.* Le chef de l'administration régionale des produits panifiés, le camarade Bobtchenko, dit qu'au cours de cette année il s'agira d'ouvrir 200 centres de l'intérieur, mais on ne fait pas grand'chose pour cela.

« Une énorme responsabilité incombe aux cheminots. Ils sont tenus d'assurer le transport ininterrompu du blé. Plus de trois mille wagons chargés de grains des terres vierges doivent être expédiés chaque jour. Les cheminots sont-ils

prêts à remplir avec succès cette importante tâche d'Etat? La récente tournée d'inspection des correspondants ouvriers a révélé qu'on réservait au chargement de grains des wagons en mauvais état, impropres au transport.

« Sur les voies de garage de la gare d'Aryss, des wagons portant l'inscription « Bon pour le blé » forment une longue file. *Mais la vérification a montré qu'un wagon sur deux est impropre à cet usage : L'UN A LE TOIT PERCÉ, UN AUTRE N'A PAS DE PORTES.* Dans beaucoup de gares, on manque d'appareils pour égaliser le grain au moment du chargement dans les wagons.

« *Des centaines de kilomètres de voies étroites ont été construites dans les terres vierges.* Comme les années précédentes, un grand flot de grains y coulera bientôt. Or elles sont mal préparées pour un travail intensif. Nous avons visité la ligne Ouritsk-Peski. La signalisation entre les gares n'existe pas encore et les trains marchent à l'aveuglette, ce qui ralentit le mouvement. *On manque d'eau pour les locomotives, beaucoup de wagons n'ont pas été réparés.*

« Les transporteurs automobiles auront un grand travail à faire. Bientôt des colonnes de camions se dirigeront des champs kolkhoziens et sovkhosiens, des moissonneuses-batteuses et des aires vers les centres de réception. Des milliers de camions supplémentaires sont envoyés dans les terres vierges. On s'approvisionne en carburant, on forme les colonnes. Les conducteurs d'avant-garde de la base automobile de Sary-Ozeksk de la région de Talda-Kourgansk ont été les initiateurs d'une émulation pour dépasser les normes de transport de blé par convois automobiles, c'est-à-dire avec 2-3 remorques. Dans le district de Rouzaëvsk de la région de Kockhetavsk, une tournée d'inspection du Komsomol a lieu ces jours-ci pour contrôler l'état des camions. Pas un, et ils sont ici plus de deux mille, ne sortira du garage si le poste de contrôle du Komsomol ne lui délivre pas l'attestation certifiant qu'il est bon pour le transport de grains. Cette précieuse innovation a pour but de lutter contre les pertes en cours de transport et il convient de la répandre largement.

« Nous avons causé ces jours-ci avec le vice-ministre des Transports automobiles de la République, le camarade G.Kh. Mamekov.

« — Les calculs montrent, dit-il, que pour transporter les grains des moissonneuses-batteuses aux aires et aux centres de stockage, il faudra avec la récolte de cette année plus de 170.000 camions. La République ne dispose pas d'un tel parc. Nous avons besoin d'aide.

« Aider le Kazakhstan avec des camions est en effet nécessaire. Mais la République a des réserves. Le principal est d'organiser le travail des camions à deux équipes. Si l'on donne à chaque camion un deuxième chauffeur remplaçant, le transport des grains pourra être fortement accéléré. Le ministère des Transports automobiles de la République prend une série de mesures dans ce sens. En outre, plus de deux mille chauffeurs arrivent de la Kirghizie sœur pour aider ceux du Kazakhstan. *Or, les organisations de transport du ministère de l'Agriculture ainsi que certains kolkhozes et sovkhoses du Kazakhstan ne font rien pour organiser le travail en deux équipes pour les camions.* IL FAUT DIRE QUE BEAUCOUP DE CAMIONS DE LA RÉPUBLIQUE N'ONT PAS ENCORE ÉTÉ RÉPARÉS. Si le rythme du travail n'est pas accéléré, une partie considérable des camions ne pourra participer au transport de la récolte des terres vierges. »

Pravda (1^{er} août 1958).

Le communisme souterrain à Hong-Kong

LES partis ne sont pas reconnus à Hong-Kong. Le Chinois qui fait de la propagande pour le Kuo Ming Tang est immédiatement renvoyé à Formose; celui qui milite en faveur du Parti communiste est aussitôt prié d'aller dépenser son énergie à Pékin. Il y a là, pour la France, une idée à creuser. Si on expédiait Thorez, Duclos et C¹⁰ construire le communisme à Moscou — qui en a bien besoin — on y verrait certainement plus clair à Paris.

Malheureusement ça ne se passe pas toujours d'une façon aussi idyllique. Il arrive que Pékin ne veuille pas accepter ses rendus pour compte, pour la bonne raison qu'il les a spécialement envoyés à Hong-Kong pour y créer du désordre. Hong-Kong s'entête à les retourner à Pékin, Pékin s'obstine à ne pas les reprendre, et nos communistes, comme ces bonnes gens de Tolstoï, restent entre ciel et terre, posture qu'ils ne peuvent évidemment pas garder longtemps. Que faire? Le Gouverneur a une idée. Il les transporte dans une île déserte et interpelle son puissant voisin: — Ils sont à vous, venez les chercher. — Gardez-les donc, nous vous en faisons cadeau. — Si vous ne les prenez pas, ils périront tous. — Qu'à cela ne tienne, nous vous en enverrons d'autres. — Mais vous n'allez pas laisser vos partisans mourir de faim sur une île déserte? — Si leur sort vous inquiète tant, sortez-les de cette île où vous les avez mis vous-même...

Les deux autorités restent sur leur position, les jours passent, l'opinion s'émeut. C'est un défi aux Droits de l'homme! C'est une barbarie indigne d'un pays civilisé! c'est un assassinat collectif! c'est... Bien entendu, ces justes cris d'indignation qui fusent de toutes parts s'adressent uniquement aux Anglais. Que les indésirables soient originaires du continent, qu'ils aient illégalement pénétré en territoire britannique pour le saborder, qu'ils soient des agents de Mao, qu'il existe au surplus, un million de fois plus de place en Chine qu'à Hong-Kong, on ne veut pas le savoir. A priori il faut bien que la barbarie soit du côté du colonialisme britannique. Mao, lui, n'est pas concerné par les Droits de l'homme,

ces principes fumeux et sentimentaux qui ne doivent ligoter que la bourgeoisie décadente. Les cris d'indignation redoublent, l'opinion gronde, les communistes scandalisés bien entendu mènent le jeu. Et comme il fallait s'y attendre, c'est le colonialisme britannique qui cède... Les indésirables sont retirés de l'île déserte et la colonie se les assimilera bon gré mal gré.

L'activité crypto communiste

Les partis sont interdits mais les syndicats sont libres à Hong-Kong. A ce seul énoncé, on devine tout le reste. En particulier que le Parti communiste « hors la loi » fait la loi dans les syndicats. Ou du moins dans deux. On compte trois centrales principales: *le syndicat des travailleurs libres*, démocratique et anti-communiste, animé par Fung, un militant unanimement admiré pour son courage car il en faut beaucoup pour diriger un syndicat anti-communiste à Hong-Kong. *Les syndicats neutres*, si effrayés par le chantage communiste qu'ils ont depuis longtemps viré du « neutralisme » à « l'isolationnisme ». Ils espèrent échapper aux représailles promises pour le jour où Mao aura pris Hong-Kong en s'abstenant de toute critique à l'égard de la centrale communiste: ils espèrent survivre demain en faisant les morts dès aujourd'hui. Enfin la *Fédération syndicale* d'obédience communiste dont la mission est, là comme ailleurs, d'exécuter les ordres de Moscou. Je dis bien de Moscou, pas de Pékin. Elle groupe 50.000 travailleurs dans 62 fédérations.

Trois fois depuis la guerre les syndicats démocratiques furent sur le point de disparaître. La première fois en juillet 1949 après la prise de Canton qui couronna les victoires militaires de Mao. Les syndicats communistes firent alors entendre aux travailleurs que les troupes rouges allaient d'un moment à l'autre passer la frontière et que l'heure des règlements de compte était imminente. Lorsque la Grande-Bretagne reconnut Pékin, une véritable panique s'empara de la population. « Nos syndicats libres connurent leurs pires moments », me dit M. Fung;

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8°

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinze semaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

« les uns après les autres ils furent décimés par la violence; la peur fit le reste. Un noyau de résistants — arrière-garde sacrifiée — se tenait prêt à répondre par les armes à l'assaut final. Ce fut le plus pénible test jamais subi par nos militants ».

Constatant que les troupes rouges ne déferlaient pas sur Hong-Kong, les travailleurs reprirent confiance et retrouvèrent du même coup le chemin des syndicats démocratiques. La Centrale libre avait déjà regagné une certaine influence quand la guerre de Corée éclata. Ce fut le second coup dur. Le retrait des forces américaines de Hong-Kong, l'envoi de troupes chinoises en Corée permirent à nouveau aux communistes de faire régner la terreur... sur une toile de fond de duplicité selon l'amalgame qui leur est cher. C'est ainsi qu'ils constituaient « des groupes de protection des usines et de la propriété », au moment même où ils fomentaient des coups de force pour s'en emparer. Leur agitation culmina le 1^{er} mars 1952, quand ils organisèrent, avec l'aide de gangs clandestins, une émeute au cours de laquelle ils attaquèrent ouvertement la police. Sous le couvert de l'action « syndicale », ils déchaînaient, à l'insu des travailleurs, de véritables janissaires agissant pour le compte d'un pouvoir étranger.

Les syndicats libres surmontèrent une nouvelle fois l'adversité. Hélas, leur renaissance fut de courte durée, car ils furent ébranlés, non plus par une politique de violence, mais par une politique de duplicité contre laquelle ils ne s'étaient pas prémunis et dont ils faillirent mourir. Obéissant aux nouvelles consignes imposées par Moscou en 1954, la *fédération communiste* se mit en devoir d'endormir le syndicat « frère » par des professions de foi démocratiques et des offres fleuries de « Front populaire ». Ce qui n'empêchait pas, bien entendu, le classique travail de sape, d'infiltration et de noyautage. Mais les syndicats libres, non prévenus, ne virent que les fleurs et pas les épines.

Pour mieux appliquer cette tactique, des spécialistes furent dépêchés de Pékin et même de Moscou. Ils travaillèrent les syndicats des usines, des services publics, des centrales électriques, des installations d'approvisionnement en eau sans lesquelles Hong-Kong mourrait. Ils infiltrèrent de leurs créatures dans les agences de la presse, les journaux démocratiques, les établissements culturels, l'Université de Hong-Kong. Ils fondèrent des organisations *cryptos* comme « Les Cercles culturels de Hong-Kong », « L'Association des Amicales d'Éditeurs », « La Commission du Travail pour la Culture et l'Enseignement », dont l'unique travail consistait à gagner au communisme, sous des déguisements, les intellectuels qu'on n'avait pu capter à visage découvert.

Cette nouvelle tactique était d'autant plus nécessaire à Hong-Kong que le communisme y était discrédité par les récits des réfugiés de la Chine communiste qui affluaient chaque jour. Les travailleurs commençaient à comprendre quel lot serait le leur s'ils continuaient à suivre les communistes; aussi cessaient-ils de lire leurs journaux : le *Ta Kung Pao*, le *Wen Wei Pao*, le *Chou Mo Pao*, *The Economic Leader*. Il fallut, aux communistes, sortir deux journaux apparemment « indépendants » mais secrètement inféodés : le *Hong Kong Shan Pao* et le *Ching Pao*. Les travailleurs tombèrent dans le piège.

Lorsque les syndicats libres eurent à réélire leurs dirigeants cette tactique du Cheval de Troie avait si bien réussi, les sous-marins communistes avaient si bien manœuvré les militants, manipulé les chefs, intimidé les pusillanimes, acheté

les vénaux, trompé les confiants, embrouillé les esprits, qu'ils purent subrepticement s'emparer de la plupart des positions-clefs. Ce troisième coup fut si grave que la question se posa, pour les syndicats libres, de se saborder. Leurs militants n'avaient pas eu dans l'esprit d'élire des agents de Moscou, mais les communistes avaient si bien trompé leur monde, ils avaient réclamé avec tant d'apparente sincérité « l'union de tous les travailleurs » que la plupart s'y étaient laissés prendre.

Après une telle leçon, conclut M. Fung, les syndicats libres se tiennent maintenant sur leurs gardes. Finie la croyance dans de belles alliances trompeuses. Entre nous et les syndicats communistes, c'est désormais une lutte à mort.

La tactique de Front populaire ayant échoué dans le monde syndical de Hong-Kong, les communistes ont repris contre les syndicats les méthodes de gangstérisme. C'est ainsi que le président du syndicat libre des produits émaillés fut, par eux, lynché à mort. Des travailleurs ont été cruellement frappés. Des patrouilles navales communistes vont jusqu'à enlever des opposants pendant qu'ils effectuent la traversée entre Hong-Kong et Macao en violation patente du droit international. « Mais existe-t-il un droit — national de guerre? », s'interroge M. Fung.

Les sociétés secrètes

Les trois institutions les plus vénérables de la Chine sont le culte des ancêtres, l'Empereur et les sociétés secrètes. De temps immémoriaux les « Croissants agiles », « Lotus blancs », « Dragons verts », « Linceuls à six faces » et autres « Couronnes de jade » ont groupé, dans un grand déploiement d'ésotérisme et de clandestinité, les Chinois qui voulaient reviser une phrase de Confucius, fonder une nouvelle religion, faire de la contrebande d'une province à l'autre, échanger les femmes, renverser un gouverneur ou tromper le fisc.

Les communistes connaissent trop la puissance de l'organisation occulte pour ne pas avoir pris des mesures draconiennes contre les sociétés secrètes en Chine. Leur grand œuvre, dès qu'ils arrivèrent au pouvoir, fut de les pourchasser et de les détruire toutes. Leurs membres furent les premiers, après les membres du Kuo Ming Tang, à être dénoncés, déportés, fusillés, dans toutes les villes et villages. Ce n'est que bien plus tard que vint le tour des capitalistes.

**

De mes conversations, il ressort qu'il existerait 100.000 membres affiliés à une centaine de sociétés secrètes. Comme elles sont « secrètes » il n'existe évidemment pas de statistiques officielles, je ne rapporte donc que des rumeurs. Mais même si le chiffre est exagéré, il est déjà fort révélateur de la puissance que leur prête l'opinion à Hong-Kong.

Lorsqu'on parle de sociétés secrètes à Hong-Kong, il ne s'agit le plus souvent ni de loges à doctrines philosophiques ni d'organisations à desseins politiques, mais d'associations à visées économiques. Leurs membres forment des sortes de syndicats clandestins pour s'épauler dans l'exercice d'une profession illégale et la défense de leurs intérêts corporatifs. Les plus redoutées sont celles qui rallient les gangsters de tous genres.

Or, les communistes jouent un rôle important

(Suite au verso, bas de page.)

Chronologie du monde communiste

Juillet 1958

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

1. BERLIN : Fin de la conférence des quinze partis communistes et ouvriers (Autriche, Belgique, Danemark, Grande-Bretagne, Hollande, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pologne, Suisse, Suède, Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Ouest et Allemagne orientale). Déclaration commune : « Tout en portant la nécessaire critique à la politique et aux actes des dirigeants socialistes de droite, nous apprécions le fait que des positions nouvelles se sont exprimées dans les assises et dans les réunions de plusieurs partis socialistes européens ainsi que lors de la dernière réunion du Conseil de l'Internationale socialiste. »
2. Moscou : Arrivée d'une délégation du P.C. tchécoslovaque (Novotny, Kopecky, Barak, Hendrych, Strechaj et V. David). Communiqué commun le 13. Les deux partis dénoncent les tentatives faites pour briser l'unité du camp socialiste. Ils mènent la lutte sans relâche contre le révisionnisme. Ils condamnent énergiquement tous ceux qui ont protesté contre l'exécution d'Imre Nagy.
11. BERLIN : Discours de Khrouchtchev au V^e Congrès du S.E.D. : « La classe ouvrière, les peuples de l'Union soviétique, notre Parti communiste ont conquis notre « rôle particulier » de haute lutte par leurs sacrifices, leur grandiose travail d'édification, leur lutte héroïque pour la cause du communisme. Ils n'ont imposé à personne ce rôle particulier. Il a été reconnu par la classe ouvrière du monde entier. » Khrouchtchev a attaqué les communistes yougoslaves qui se sont engagés

dans la voie du révisionnisme de Bernstein et de Kautsky. Mais il rendu hommage à la contribution yougoslave dans la lutte contre le fascisme : « Nous avons un ennemi commun et, en dépit de la situation créée, nous poursuivrons la lutte commune contre cet ennemi. »

14. PRAGUE : Première conférence mondiale des jeunes travailleurs (jusqu'au 19), 315 délégués de 47 pays.
16. STOCKHOLM : Ouverture du Congrès pour le désarmement et la coopération internationale dont l'initiative revient au mouvement mondial de la Paix. Terminé le 21.
26. PRAGUE : Réunion du Comité exécutif de la F.S.M. Une lettre au gouvernement américain et britannique demandant le retrait des troupes du Liban et de la Jordanie. Message au T.U.C., à l'A.F.L.-C.I.O., au D.G.B., aux syndicats scandinaves leur proposant une rencontre et des actions communes. Abdul Achman Hassan représentait les syndicats arabes. Il a remercié la F.S.M. « de son aide au mouvement de libération nationale ».

U.R.S.S.

1. Editorial de la *Pravda* : « Le groupe antiparti Malenkov - Molotov - Kaganovitch et leur associé Chepilov ont tenté de torpiller la réorganisation de la direction de l'industrie et de la construction en U.R.S.S. »
2. Lettre personnelle de Khrouchtchev à Eisenhower proposant une conférence d'experts militaires pour

SUITE DE LA PAGE 25

dans ce « business » clandestin. Grâce à leur organisation, leurs dossiers de police bien à jour, dès qu'ils se sont mis de la partie, ils ont fait des affaires d'or. Il est vrai qu'ils possèdent sur leurs concurrents cet avantage d'avoir à leur disposition un argument irrésistible pour faire rendre gorge à leurs victimes : la présence en Chine d'un parent qui sert d'otage.

Les fonds sont surtout extorqués aux bourgeois, riches commerçants, armateurs, industriels, qui financent ainsi « leurs propres fossoyeurs », comme dirait Karl Marx. Même les simples travailleurs, s'ils ont le malheur d'avoir de la famille en Chine communiste, sont pressurés au titre de « l'entraide ouvrière », ou d'un quelconque « fonds de solidarité internationale ». A quoi leur servirait de recourir à la protection de la police locale ? Celle-ci n'empêcherait pas la vieille mère restée en Chine d'être déportée.

D'autres sociétés secrètes manipulent la drogue, les matières stratégiques, l'or dont le trafic est florissant depuis 1950, date à laquelle son commerce cessa d'être libre à Hong-Kong, en application du blocus contre la Chine communiste. Le roi du trafic est celui des narcotiques, avec ses réseaux de fumeries d'opium, de garçons de café détaillants, de marins convoyeurs, de représentants-prospecteurs, de jolies filles dressées à faire tomber les militaires américains dans le vice afin de leur soustraire tout ensemble du dollar et du renseignement.

Il y a enfin les sociétés secrètes spécialisées dans le « désordre public », et les *communistes*, orfèvres en la matière, entrent à nouveau en scène. Ce sont gens pratiques qui ont tout de suite compris les avantages qu'on peut tirer, comme masse de manœuvres ou réservoirs d'hom-

mes de mains, de ces extraordinaires taupinières dont on ne trouve aucun équivalent ailleurs. Elles fournissent à des prix battant toute concurrence des pauvres hères vivant au jour le jour d'expédients louches, des repris de justice en chômage, tout un monde interlope en quête d'un gagnepain, à condition qu'il n'exige ni compétence ni assiduité.

Ce serait une erreur de tirer de l'existence de ces bas-fonds des conclusions sur le caractère de la masse chinoise qui reste la plus travailleuse, la plus persévérante, la plus sobre du monde. Mais ces bas-fonds existent, et les agitateurs communistes y puisent à leur gré des « masses » pour énerver les grèves, remplir les salles les jours de meetings et les rues les jours de manifestations. Un haut fonctionnaire des relations publiques m'a confirmé la collusion entre les communistes et les sociétés secrètes lors de la fameuse émeute du 1^{er} mars 1958.

Toutefois, comme on ne peut pas attendre une quelconque conscience de classe de la part de ces gangsters, les « révoltes populaires » dégénèrent vite en « reprises individuelles », vulgairement appelées pillages, ce qui soulève l'indignation générale. Car les petites gens, n'ayant que des biens modestes donc plus préhensibles et moins protégés se retrouvent plus sévèrement lésés que les riches après ce genre d'exercice. Bref, ces figurants « sans culottes », puisés dans le gangstérisme « de série » n'ont pas donné les résultats que les communistes en escomptaient. Aussi préférèrent-ils désormais utiliser la main-d'œuvre des sociétés secrètes pour des entreprises « sur mesure », comme de rançonner les bourgeois qui ont de la famille en Chine rouge, de passer à tabac les militants des syndicats démocrates, de trafiquer dans les narcotiques.

SUZANNE LABIN.

- étudier les moyens de prévenir une attaque par surprise.
8. Libération des neuf aviateurs américains arrêtés le 27 juin dans la région d'Erivan (Arménie soviétique) dont l'avion avait dû atterrir en territoire soviétique.
 9. Mémoire du gouvernement soviétique au gouvernement des U.S.A. : « *Le gouvernement soviétique attend que le gouvernement des U.S.A. fasse une déclaration non équivoque en ce qui concerne le fait que les travaux de la conférence des experts doivent être subordonnés à la tâche fondamentale : la cessation immédiate et universelle des essais d'armes nucléaires.* »
 12. Khrouchtchev prononce un discours au meeting organisé pour célébrer l'amitié soviéto-tchécoslovaque : « *La coexistence c'est le respect mutuel de l'intégrité territoriale et de la souveraineté, c'est la non agression, c'est la volonté de ne pas s'ingérer dans les affaires d'un autre pays sous des prétextes politiques, économiques et idéologiques.* »
 13. Moscou : Création d'une grande organisation U.R.S.S.-France sous la présidence de Ilya Ehrenbourg.
 17. Déclaration du gouvernement soviétique : « *La cause réelle de l'intervention armée des U.S.A. au Liban est le désir des monopoles pétroliers de conserver leur domination coloniale ainsi que la faillite du pacte de Bagdad et de la doctrine Eisenhower... L'U.R.S.S. ne peut rester indifférente devant les événements qui créent une grande menace dans une région limitrophe de ses frontières.* »
 18. Déclaration soviétique relative à « l'agression » des U.S.A. et de la Grande-Bretagne au Proche et au Moyen-Orient : « *Les peuples, en particulier la population musulmane des pays de l'Orient arabe et des régions limitrophes ne resteront pas indifférents au sort des peuples victimes des interventions armées étrangères.* »
 19. Messages de Khrouchtchev à M. Mac Millan, Nehru et au général de Gaulle : « *Nous sommes étonnés de la hâte avec laquelle les représentants responsables de la France se sont solidarisés avec les agresseurs et même ont tenté d'entreprendre une démonstration militaire devant les côtes du Liban... La triste et dure expérience acquise par la France en Algérie et au moment de l'agression non provoquée contre l'Égypte laisse une trace suffisamment profonde pour que l'on comprenne de quelle grave conséquence serait grosse pour le peuple français la participation à une nouvelle aventure militaire.* »
 21. Moscou : Arrivée du chancelier d'Autriche, Julius Raab.
 22. Moscou : M. Gromyko reçoit M. Mendès-France.
 23. Second message de Khrouchtchev au général de Gaulle.
 25. Note du gouvernement soviétique au gouvernement turc : « *Le gouvernement soviétique a été informé que le gouvernement turc s'apprête à commencer des opérations militaires contre l'Irak d'ici quelques jours. Il espère que la Turquie ne se ralliera pas aux agresseurs.* »
 28. Troisième message de Khrouchtchev au général de Gaulle.
 30. Élévation de la région de Kalmoukie (130.000 habitants), capitale Astrakan, en république autonome au sein de la R.S.S.F.R.
 31. PÉKIN : Début (tenu secret) des entretiens entre Khrouchtchev et Mao Tsé-toung.

CHINE

1. Les Etats-Unis rejettent l'ultimatum de quinze jours par lequel la Chine communiste les avait mis en demeure de désigner un ambassadeur pour rouvrir les conversations sino-américaines de Genève.

22. PÉKIN : Fin de la conférence politico-militaire qui siégeait depuis deux mois sous la présidence de Mao Tsé-toung. De nouvelles directives ont été élaborées pour la défense nationale à la lumière des événements internationaux actuels.
31. Début (tenu secret) des entretiens entre Khrouchtchev et Mao Tsé-toung.

POLOGNE

1. Arrivée d'une délégation parlementaire britannique.
2. SOFIA : Déclaration commune du Parti paysan unifié polonais et du Parti paysan bulgare.
17. Visite de représentants du ministre yougoslave des Transports et Communications en vue d'étudier la coopération dans ce domaine entre ces deux pays.
21. Perquisition policière au couvent de Jasna Gora à Czenstochowa.
22. Lodz : Discours de Gomulka à l'occasion de la fête nationale. Il condamne l'ingérence brutale des impérialistes anglo-américains au Proche-Orient et il exalte la puissance de l'U.R.S.S., notre bon ami et fidèle allié à qui la nation polonaise doit de ne plus gémir sous le joug hitlérien.
24. VARSOVIE : Conférence des représentants des Polonais à l'étranger (Autriche, Argentine, Belgique, Danemark, France, Hollande, Luxembourg, les deux Allemagne).
26. Durant le premier semestre 1958, sur 18.461 magasins du commerce nationalisé contrôlés, l'inspection nationale du commerce a enregistré des fraudes, malversations, etc., dans 9.362.

ALLEMAGNE ORIENTALE

10. V° Congrès du S.E.D. La délégation soviétique est conduite par Khrouchtchev (voir mouvement communiste international). Rapport de Ulbricht. Discours de Grotewohl : « *Il n'est pas question pour le parti de donner une position particulière aux intellectuels et le moment est venu pour eux de sortir de leur neutralité négative.* »

TCHÉCOSLOVAQUIE

1. *Rude Pravo* publie une lettre de Siroky (14 juin) au chancelier d'Autriche proposant une rencontre à Prague ou à Vienne et une collaboration qui pourrait devenir un exemple positif de la coexistence pacifique entre deux pays.
2. Départ pour Moscou d'une délégation du P.C. tchécoslovaque (voir mouvement communiste international).
12. BONN : L'ambassadeur soviétique remet au chancelier Adenauer une lettre de Siroky proposant la reprise des relations diplomatiques entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne fédérale (interrompues depuis treize ans).
16. Le gouvernement tchécoslovaque reconnaît le nouveau gouvernement irakien.
23. Télégramme de Novotny à Nasser à l'occasion du jour anniversaire de la révolution.

BULGARIE

1. Déclaration commune publiée par le Parti agrarien bulgare et le Parti agrarien unifié de Pologne. Reconnaissance du rôle dirigeant du Parti communiste bulgare et du Parti communiste de Pologne ainsi que celui de l'Union soviétique au sein du camp socialiste.
2. SOFIA : Déclaration commune du Parti paysan unifié (polonais) et du Parti paysan bulgare.
4. Le journal *Rabotnitchésko Délo* révèle un certain nombre de cas sur la distribution irrégulière des automobiles. En 1957 ont été importées 434 voitures destinées soi-disant à satisfaire les be-

soins de la population. Or 317 voitures avaient été achetées par diverses administrations et étaient destinées à l'usage des chefs communistes. (La Bulgarie ne fabrique pas d'automobiles.)

— Le même journal signale le décès, à Moscou, de Rose Dimitrova, épouse de Georges Dimitrov.

6. Arrêté du C.C. du P.C.B. sur « la situation et le développement ultérieur de la cinématographie bulgare ». De nombreux films ont des défauts sérieux du point de vue artistique et idéologique!
7. Khrouchtchev a reçu à Moscou Anton Yougov (ministre-président) et Raïko Damïanov, qui passent leurs vacances en U.R.S.S.
13. Protestation du gouvernement bulgare auprès du gouvernement italien contre l'installation de rampes de lancement.
18. La Bulgarie reconnaît le nouveau gouvernement irakien.
22. Accord d'assistance technique entre la Bulgarie et l'Union soviétique. De nouveaux spécialistes soviétiques arrivent en Bulgarie.
26. Ferenc Munich, représentant du Conseil des ministres de Hongrie, arrive à Sofia.
28. SOFIA : Signature d'un protocole sur les échanges commerciaux avec la Tunisie.

HONGRIE

3. La revue idéologique du Parti socialiste ouvrier *Tarsadalmi Szelle* publie un avertissement aux écrivains populistes en leur demandant de réviser les positions idéologiques de leur mouvement, de renier leurs erreurs, seul moyen pour eux de ne pas rester isolés.

ALBANIE

6. Note du gouvernement albanais au gouvernement italien le mettant en garde contre l'installation de rampes de lancement en Italie, mesure qui serait contraire aux obligations du traité de paix.

YOUGOSLAVIE

10. BRIONI : Fin des conversations des ministres des Affaires étrangères de Yougoslavie, Grèce et R.A.U. — Fin des entretiens Nasser-Tito.
11. BERLIN : Attaque de Khrouchtchev contre les communistes yougoslaves au Congrès du S.E.D.

FRANCE

2. Réunion commune du C.C. et du groupe parlementaire du P.C.F. qui « appellent les patriotes, les républicains de toutes nuances à faire du 14 juillet... une grande journée d'union où ils affirmeront leur volonté commune de sauvegarder les institutions démocratiques et de créer les conditions d'une véritable renaissance de la République ».
2. Réponse de Marcel Servin, au nom du P.C.F., à l'U.G.S. : « La commune volonté qui nous anime de faire échec au pouvoir personnel ne se trouverait pas renforcée par des discussions entre les partis et courants démocratiques pour établir une autre constitution. »
9. Saisie de *France-Nouvelle*.
13. Mort de Raymond Péricat.
17. Départ pour l'U.R.S.S. de dix élèves et cinq professeurs des lycées de Nanterre et d'Enghien, échange familial d'écoliers sous les auspices de la Fédération des clubs des Amis de l'U.N.E.S.C.O.
17. Mort de Daniel Renoult.
- 17-18. Conférence nationale du P.C.F. Rapport de M. Thorez. Appel au peuple de France : « Le

peuple peut vaincre par l'union sans exclusive de tous les républicains. Communistes, socialistes, radicaux, chrétiens démocrates de toutes nuances, unissons-nous. Formons des milliers de comités de défense de la République pour mener la campagne contre le plébiscite. » Paul Laurent, membre du C.C. est nommé assistant au Bureau politique au titre de responsable du mouvement de la J.C.

17. Le groupe parlementaire communiste demande la convocation du parlement : « Il est impossible, en des circonstances aussi graves pour notre pays, de laisser le chef du gouvernement prendre seul des décisions qui pourraient jeter la France dans l'aventure. »
21. Départ de P. Mendès-France et Roland Dumas (député de la Haute-Vienne) pour la Chine communiste.
23. Meeting communiste au Vel' d'Hiv' « contre l'agression impérialiste au Moyen-Orient, pour le « non » au plébiscite du 5 octobre ». Orateurs : Raymond Guyot, J. Duclos, H. Martin, J. Vermeersch, J.-P. Vigier.

TUNISIE

25. Communiqué du B.P. du P.C. tunisien regrettant que Bourguiba « n'ait pas cru devoir élever la voix contre l'agression impérialiste au Liban et en Jordanie et réclamer l'évacuation des troupes étrangères... Le silence officiel sur cette question... ne peut être interprété que comme la conséquence d'une politique systématiquement pro-occidentale dont les dangers ne font que se préciser de jours en jours ».

AUTRICHE

21. Moscou : Arrivée du chancelier d'Autriche, Julius Raab.

FINLANDE

6. Election à la Diète. Les communistes obtiennent 50 sièges (gain 7) et 23,7 % des voix contre 21,6 % en 1954.

ÉGYPTE

18. On apprend que Nasser a eu un entretien à Moscou avec Khrouchtchev. La conversation a porté sur le problème de la cessation de l'agression des Etats-Unis et d'autres puissances coloniales dans le Proche et le Moyen-Orient.

LIBAN

1. Le P.C. du Liban publie une déclaration dans laquelle il indique que le soulèvement populaire a pour but de renverser le régime de Chamoun et d'établir un gouvernement national et démocratique qui dénoncerait la doctrine Eisenhower et établirait des relations amicales avec la R.A.U.

IRAK

16. Le gouvernement soviétique et le gouvernement chinois reconnaissent la république irakienne.
17. Le gouvernement irakien renoue les relations diplomatiques avec l'U.R.S.S. et reconnaît le gouvernement chinois.

YEMEN

2. Le prince héritier Seif el Islam el Badr reconnaît, dans un discours à l'armée, que le Yemen a reçu et reçoit toujours des armes d'U.R.S.S.

VIET-NAM

27. HANOÏ : Publication d'un livre blanc intitulé : « Les plans impérialistes au Viet-Nam contre la paix et la réunification. »

JAPON

8. VII^e Congrès du P.C. japonais.